

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

NICOLAS LANG. — Organisations et partis politiques au Congo belge.....	1	LUCIEN LAURAT. — Le budget soviétique pour 1959.....	12
La presse communiste française en difficultés	4	Les relations entre Moscou et Pékin..	15
MORVAN DUHAMEL. — Les activités des communistes en Alsace-Lorraine...	6	Polémique soviétique contre Nehru..	16
Brève chronologie du réarmement est-allemand	9	Bibliographie : <i>Visa pour la Pologne</i> , par K.S. Karol. — <i>Naissance de la révolution russe</i> , par Alan Moorhead	17
VLADIMIR HAWRYLUK. — Le recensement en U.R.S.S.	10	Chronique du mouvement communiste mondial	19

Organisations et partis politiques au Congo belge

L'ARTICLE que publie notre collaborateur Nicolas Lang ne doit pas être détourné de son véritable sens. Il ne s'agit nullement pour nous de confondre les mouvements nationalistes du Congo belge avec des mouvements communistes. Mais il est patent qu'en Afrique, comme ailleurs et plus qu'ailleurs sans doute, le Kremlin cherche à noyauter et à manœuvrer les mouvements nationalistes pour les utiliser à ses fins subversives. De là l'intérêt d'une connaissance aussi exacte que possible du terrain sous lequel le communisme conduit ses cheminements. C'est sous cet éclairage que cet article doit être lu. Nous en publierons d'autres sur cette Afrique, continent encore politiquement inexploré, et en plein devenir.

Le problème des rapports de l'Est et de l'Ouest demeure fondamental. Pour l'Europe et la France ce problème va se compliquer d'une variante Sud-Nord qui n'a pas fini de nous occuper, et d'autant plus que l'Est est mieux armé qu'on ne pense pour agir en Afrique.

G. A.

JUSQU'À une date fort récente, le Congo belge était un des territoires du continent africain où les indigènes ne jouissaient pas encore de droits politiques. Les incidents sanglants de Léopoldville et surtout la déclaration gouvernementale adoptée par le Parlement de Bruxelles le 13 janvier dernier et qui ouvre largement la voie à l'émancipation de la colonie belge, ont marqué un tournant extrêmement important dans l'évolution politique du Congo.

Les nouvelles structures que le gouvernement

belge s'est engagé à constituer et à développer au Congo doivent désormais puiser leur autorité et trouver leur légitimité dans le suffrage universel. « Toutes les populations du Congo, a déclaré notamment M. Eyskens, premier ministre, à la Chambre, ont le droit de se faire entendre, la démocratie ne s'arrête pas à la porte des villes. »

Il a été prévu que des conseils de communes et de territoires seront élus fin 1959. De nouveaux conseils de provinces seront constitués

pour le mois de mars 1960. En outre, l'actuel Conseil de gouvernement, organisme consultatif qui assiste le gouverneur général, sera remplacé par un « Conseil général du Congo », première ébauche d'une Chambre de représentants. Parallèlement, il sera créé un « Conseil de législation » ou Sénat.

Au moment où la démocratie parlementaire doit faire ses premiers pas au Congo, il n'est pas sans intérêt de connaître les organisations et partis politiques existant déjà dans la colonie belge. Leur rôle sera, sans doute, déterminant dans les mois qui vont suivre.

Associations ethniques et culturelles

Depuis plusieurs années, de nombreux « évolués » du Congo ont cherché à prendre une part de plus en plus active à la direction des affaires de leur pays. N'étant autorisés ni à créer un parti, ni à organiser des réunions politiques, ni même à disposer d'un journal à caractère politique, ces indigènes ont tourné la difficulté en déclarant qu'ils ne s'occupaient que des problèmes intéressant leurs régions et encore uniquement du point de vue ethnique ou culturel. En réalité, dans les manifestations publiques comme dans les discussions privées, ils dépassèrent rapidement le cadre culturel pour aborder les questions portant sur l'avenir du Congo et qui avaient trait aussi bien à la liberté de la presse qu'au statut futur des fonctionnaires noirs ou à la généralisation des élections municipales.

C'est ainsi que sont nés, souvent avec l'aide de conseillers européens, des associations et groupements « ethniques et culturels » qui s'efforcent d'encadrer les aspirations politiques et idéologiques des Congolais. A la veille des émeutes de Léopoldville, on comptait une dizaine d'associations, parmi lesquelles les quatre principales étaient l'Abako, la Fedeka, la Liboke Lya Bengala et la Kwango.

Fondée en 1950 dans le but de promouvoir la culture et la langue des Ba-Kongo, l'Abako ou « Association des Ba-Kongo » groupait plusieurs milliers d'indigènes originaires du bassin inférieur du fleuve Congo, depuis Léopoldville jusqu'à Boma, d'une partie de l'Angola portugais et même de certaines régions du Congo français en A.E.F. Association tribale, l'Abako porta, dès le début, l'essentiel de ses efforts dans sa lutte contre les Bangalas, habitants du Haut-Congo, numériquement supérieurs et qui avaient assimilé plus rapidement la civilisation européenne. En 1956, l'Abako quitta le terrain culturel pour opérer un virage vers la politique.

Cette année-là, le journal *Conscience africaine* publia un manifeste qui revendiquait le principe de l'autonomie. La publication de ce texte fit sensation tant parmi les Noirs que parmi les Européens.

Ne voulant pas laisser l'avantage aux Bangalas — qu'elle considérait à tort ou à raison comme les inspireurs ou même les auteurs du manifeste — l'Abako lança son propre appel, dans lequel elle réclama non seulement l'accès à l'autonomie, mais aussi le droit à l'indépendance et l'octroi de libertés démocratiques. Aux élections communales du 8 décembre 1957 (les autorités belges procédèrent à des élections à Léopoldville, Elisabethville et Jadotville, mais les conseils municipaux élus, par un corps électoral très réduit d'ailleurs, n'eurent qu'un rôle consultatif et la plupart furent dirigés, en fait, par des fonctionnaires belges), l'Abako apparut comme une force politique réelle. Elle réussit, en effet, grâce à un sérieux effort de propagande et d'or-

ganisation, à remporter 129 sièges sur les 170 à pourvoir dans les huit communes africaines de Léopoldville. Au désappointement du gouvernement général qui souhaitait une victoire des Bangalas, l'Abako obtint sept postes de bourgmestres. Parmi les élus, on comptait Joseph Kasavubu, président de l'Abako, et dans lequel de nombreux indigènes voyaient le successeur des anciens rois du Ba-Kongo. Bientôt, l'Association s'organisa comme un vrai parti politique. Elle eut son Comité central, ses sections, ses fédérations. Plusieurs leaders entretenaient des contacts avec des dirigeants politiques étrangers et se rendaient fréquemment à Brazzaville.

D'autre part, des Noirs formés dans les écoles de Prague et de Moscou s'infiltraient au sein de l'Abako pour y mener une activité subversive. Agissant en leader politique, Kasavubu se heurta à maintes reprises aux autorités belges. Quoique bourgmestre, il fut l'objet d'une sanction. A l'occasion du cinquantième anniversaire du rattachement du Congo à la Belgique (18 octobre 1958), l'Abako publia une motion déclarant « que l'indépendance totale du territoire congolais est la seule solution pacifique capable d'harmoniser et de stabiliser les relations qui pourraient exister entre le Congo et la Belgique. L'Abako est, en outre, persuadée que toute autre solution donnée pour résoudre ce problème ne fera que perpétuer l'état d'inquiétude permanente qui affecte, depuis de longues années, ce pays, inquiétude provoquée par une politique coloniale dépassée et qui compromet gravement les intérêts de la Belgique. »

Réfutant certaines accusations de « régionalisme », les dirigeants de l'Association affirmèrent que « l'Abako considère le Congo comme une unité indivisible et tous les Congolais comme égaux. Il n'y a pas au Congo de tribus supérieures et inférieures ».

Précisons également que la presse communiste en Belgique donna toujours une large publicité aux textes et motions de l'Abako.

Enfin, le 4 janvier 1959, c'est à la suite d'une réunion non autorisée de l'Association qu'éclatèrent les émeutes de Léopoldville. Kasavubu fut arrêté, ainsi que tous les membres du Comité central. L'Abako fut déclarée dissoute par les autorités belges.

Aucune des trois autres associations ethniques et culturelles n'a connu le succès de l'Abako. La « Liboke Lya Bengala » est présidée par M. Bolikango et rassemble, comme son nom l'indique, les Bangalas. On trouve dans ce groupement une forte majorité de l'élite intellectuelle congolaise. Mais les prises de position plus nuancées et le ton nettement moins agressif de la « Liboke Lya Bengala » ont contribué à sa défaite électorale, en décembre 1957, au profit de l'Abako.

Quant à la « Fedeka », présidée par M. Tumba et qui groupe les originaires du Kasai, et la « Fédération du Kwango », dirigée par M. Lumumba, ces associations ne jouent pour l'instant qu'un rôle politique régional. Il semble d'ailleurs que plusieurs dirigeants de ces deux mouvements, tel M. Lumumba par exemple, participent également aux activités du « Mouvement national congolais » auquel il est probable que les deux associations s'intégreront bientôt.

Les partis politiques

Il n'existe pas encore, à l'heure actuelle, au Congo, de partis politiques à l'échelle nationale. Les groupements qui se qualifient de tels sont plutôt des partis régionaux dont les membres

sont, pour la plupart, habitants d'une grande ville et dont les leaders se partagent les principales fonctions. Les partis qui voient le jour à Léopoldville adoptent plus facilement l'étiquette de « congolais ». Leur tendance est fédérative, alors que ceux d'autres centres urbains semblent être séparatistes et portent davantage leurs préoccupations sur les problèmes régionaux que nationaux.

On distingue aujourd'hui, à côté d'une série de groupements qui réunissent des Européens et des Congolais mais qui ne sont en fait que des cercles d'études, trois « partis politiques » : le « Parti d'union katangaise », l'« Union progressiste congolaise » et le « Mouvement national congolais ».

Le « Parti d'union katangaise » a été constitué à Elisabethville en juin 1958. Le président du comité directeur, un Européen, M. Gavage, a déclaré que son mouvement était ouvert à tous les Européens, Belges et étrangers, résidant au Katanga, ainsi qu'à tous les Africains originaires de la province ou qui y étaient installés. En ce qui concerne l'organisation politique et administrative du pays, le P.U.K. proposait la division du Congo en grands territoires jouissant de l'autonomie interne, avec conseil et députation permanente, sous l'autorité d'un commissaire royal. Le gouverneur général serait remplacé par un haut commissaire, représentant de la couronne, mais ne disposant d'aucun pouvoir administratif direct. Enfin, pour M. Gavage et ses amis, la Belgique et le Congo devaient faire partie d'une fédération au titre de partenaires égaux, l'organe central fédéral siégeant toutefois à Bruxelles.

Sans être un mouvement séparatiste, le P.U.K. défend l'idée d'une « déconcentration » du Congo, seul moyen selon ses promoteurs de pallier la profonde différence d'intérêts et de niveaux existant entre les divers peuples congolais, seul remède aussi contre la « pesante bureaucratie ».

Le rayonnement du P.U.K. ne semble pas avoir dépassé les limites d'Elisabethville. Beaucoup d'Européens comme beaucoup d'indigènes lui sont hostiles pour des raisons diamétralement opposées.

L'« Union progressiste congolaise » a été créée à Léopoldville en octobre 1958. Son comité, qui comprend plusieurs intellectuels noirs de formation marxiste, est composé de M. Mwissa, président; M. Ghenda, vice-président; M. Kande, secrétaire général; M. Lokamba, trésorier. Voici le programme de l'U.P.C. :

1. Revision de la charte coloniale dont certaines clauses ne répondent plus à l'évolution actuelle;
2. Instauration au Congo d'un régime accordant à ce pays l'autonomie interne dans le cadre de la communauté;
3. Rejet de tout principe ou de toute association tendant à diviser les habitants du Congo, en favorisant notamment un fédéralisme égoïste ou toute autre formule similaire;
4. Droit pour les Congolais de prendre une part active à l'administration et à la gestion des affaires de leur pays;
5. Liberté de réunion, d'association, de pensée et d'expression;
6. Préparation de la jeunesse aux fonctions sociales, administratives et économiques du pays.

Lors de la naissance de l'U.P.C., les dirigeants de ce mouvement déclarèrent : « Parce que nous voulons rester amis de la Belgique, nous lui demandons de nous entendre, et comme pour

être entendus, il faut être organisés et unis, nous fondons aujourd'hui l'Union progressiste congolaise. »

Mais le parti le plus important, à l'heure actuelle, est certainement le « Mouvement national congolais ». Celui-ci naquit au mois de septembre 1958 et groupa diverses associations, dont certaines furent inspirées par les partis européens en Belgique. Telles l'« Action socialiste », présidée par M. N'Gululu, section non officielle du Parti socialiste belge, et l'« Amicale libérale », dirigée par M. Pinzi, bourgmestre de Kalamu (ce dernier fut arrêté après les incidents de Léopoldville et on le soupçonne fort d'avoir eu des contacts avec des dirigeants communistes lors d'un récent séjour en Belgique).

Le M.N.C. a pour président M. Patrice Lumumba, de tendance social-chrétienne, et chef de la « Fédération du Kwango ». Ce mouvement a été fondé au lendemain de la visite au Congo du ministre responsable qui était alors M. Pétillon. Au cours de son séjour, M. Pétillon reçut une motion signée par dix-huit personnalités congolaises, parmi lesquelles on trouvait M. Kasavubu, président de l'Abako, M. Héou, rédacteur en chef de *Conscience africaine*, ainsi que tous les futurs promoteurs du M.N.C. Cette motion demandait notamment :

« La démocratisation totale des institutions de base par l'adoption d'un système électoral généralisé pour aboutir à la constitution d'un gouvernement responsable devant le pays;

« Qu'au moment venu, le Congo émancipé et devenu une nation, détermine librement avec la Belgique dans une confiance réciproque, la nature des liens qui devront régir les rapports entre les deux pays. »

Quelques jours plus tard, le M.N.C. qui venait d'être créé adressa au gouvernement belge une déclaration dont voici le texte intégral :

« Le Mouvement national congolais s'exprimant par la voix de ses leaders :

« Après avoir pris connaissance des intentions du gouvernement belge vis-à-vis du Congo, telles qu'elles ont été définies par M. le Ministre Pétillon au cours de la conférence de presse tenue à Elisabethville le 20 août 1958,

« Considérant que le gouvernement belge entend maintenir intégralement, sinon renforcer, le régime colonialiste en provoquant notamment une « décentralisation » artificielle du système administratif et en reléguant à un « avenir lointain » la création de l'Etat congolais,

« Considérant que l'initiative du gouvernement belge ne tient aucun compte des aspirations profondes du peuple congolais, lesquelles existent et cherchent à se révéler malgré le régime d'interdiction et de censure qui continue de sévir,

« Considérant cependant que le peuple congolais peut, veut et doit seul décider souverainement de son sort et de son avenir, comme va le faire à bref délai la majorité des Pays Noirs d'Afrique,

« Considérant que le régime colonialiste est dépassé et qu'il importe de faire droit aux vœux des habitants du Congo d'une manière pacifique et dans la dignité :

« Proclame que le but premier du peuple congolais est d'obtenir coûte que coûte l'indépendance totale du pays sur toute son étendue telle que délimitée par la convention de Saint-Germain-en-Laye;

« Rejette par conséquent, dès aujourd'hui,

(Suite au verso, bas de page.)

La presse communiste française en difficultés

L'OPINION a été assez surprise, ces temps derniers, par les décisions qu'ont prises en matière de presse les dirigeants communistes au lendemain des élections législatives.

Le 9 décembre, le Bureau politique décidait de porter à 40 francs le prix du numéro de l'*Humanité-Dimanche*, afin, disait la déclaration, « d'assurer la gestion équilibrée du complexe Humanité - Humanité-Dimanche, sans réduire la pagination de l'un ou de l'autre de nos journaux. »

Le lendemain, le comité de direction de la *République de Lyon*, du *Patriote de Saint-Etienne* et des *Allobroges* de Grenoble faisait savoir qu'il cessait de faire paraître ces trois journaux à partir de ce même jour, et il appelait tous leurs lecteurs à devenir des lecteurs de

l'*Humanité*. Quelques jours plus tard, le 23 décembre, le comité directeur de l'*Humanité d'Alsace et de Lorraine* annonçait que ce journal cesserait d'être quotidien à partir du 1^{er} janvier 1959, date à laquelle l'hebdomadaire *Sept jours* paraîtrait sous une nouvelle formule et avec le titre l'*Humanité d'Alsace et de Lorraine-Sept jours*.

Suivant le précepte de Lénine sur « l'utilisation des difficultés », les communistes ont saisi cette occasion pour essayer de combattre l'opinion générale (et exacte) sur l'origine d'une partie des fonds dont ils disposent. Cela était d'autant plus nécessaire qu'ils s'étaient livrés, à l'occasion du référendum et des élections législatives à une débauche de matériel de propagande dont le caractère dispendieux avait choqué tout le monde, y compris nombre de militants et de

SUITE DE LA PAGE 3

toutes les mesures que prendra le gouvernement belge en exécution de sa « nouvelle politique » au Congo;

« Dénonce comme nullement représentatif ni qualifié le groupe du travail que le Ministère des Colonies veut s'adjoindre pour donner une couleur de légitimité aux mesures qu'il compte prendre;

« Dénonce également comme fausses et erronées les conclusions dudit groupe de travail où siègeront, non des parlementaires mais des conservateurs colonialistes, dont M. Ryckmans, l'ancien gouverneur général du Congo et du Ruanda-Urundi, avec pour interlocuteurs, non pas de véritables élus du peuple congolais, mais des collaborateurs notoires et depuis longtemps vomis par le peuple qu'ils prétendent représenter;

« Préconise :

« 1. D'abord, la reconnaissance sans conditions de l'indépendance du Congo par la Belgique et l'abolition du statut colonial tel que créé par la convention de Saint-Germain-en-Laye et la charte coloniale,

« 2. L'organisation ensuite d'élections générales dans tout le territoire du Congo en vue de voir désigner une assemblée nationale à titre transitoire et simultanément,

« 3. La passation des pouvoirs à un gouvernement provisoire qui réunira les principaux leaders et représentants politiques du Congo,

« 4. La discussion et la définition, sur un pied d'égalité entre le Congo et la Belgique, des futures relations entre les deux pays,

« 5. Prévient :

« le gouvernement belge qu'il y a urgence absolue à l'exécution de ce programme, seul susceptible de préserver encore l'amitié belgo-congolaise compromise chaque jour davantage et d'éviter au Congo les effusions inutiles et toujours possibles de sang innocent;

« Réaffirme :

« sa foi en la compréhension et la bonne volonté du gouvernement belge qui a adhéré à la Charte des Nations Unies pour le respect des droits de l'homme, et qui sait que d'une union

librement consentie peut naître un avenir plein de promesses et profitable à tous. »

Remarque importante : cette déclaration ne fut reproduite que dans le *Drapeau Rouge*, organe officiel du P.C. belge. En même temps, Albert De Coninck, responsable de la section coloniale et secrétaire national du P.C.B., publia dans l'hebdomadaire du Parti un long article intitulé : « Le Congo belge exige son indépendance totale » qui reprenait l'essentiel de la déclaration du M.N.C.

Il ne faut cependant pas en conclure que celui-ci est une organisation d'obédience communiste. Mais là comme ailleurs, les agents du Kremlin cherchent à noyauter et à tirer profit d'un mouvement nationaliste. A la récente conférence d'Accra, le M.N.C. fut représenté par trois délégués : MM. Lumumba, N'Gululu et Diomi. Le premier fut d'ailleurs choisi comme membre de l'organisme permanent de la conférence.

Le 28 décembre, moins d'une semaine avant les troubles de Léopoldville, le M.N.C. organisa dans la capitale un meeting réunissant plus de 3.000 personnes au cours duquel les trois délégués d'Accra firent des exposés sur les travaux de la conférence. « Si, malgré nos protestations, déclara notamment Lumumba, les injustices et les abus persistent, ils seraient à la base du divorce éventuel entre la Belgique et le Congo et des troubles sociaux que pourrait connaître le Congo. »

Six jours plus tard, pillages, meurtres, incendies faisaient rage à Léopoldville. Il est cependant acquis que ce n'est pas le M.N.C. qui est à la base de ces troubles, mais bien l'Abako. Au lendemain de la déclaration du gouvernement belge, M. Lumumba, tout en se déclarant satisfait, précisa : « Notre objectif demeure inchangé : nous voulons toujours une indépendance totale pour le peuple congolais. Mais nous n'avons pas de sentiments anti-européens. Je sais qu'une certaine période de transition est nécessaire et que les Congolais ne sont pas encore complètement prêts à prendre la relève, ne serait-ce qu'en raison du manque de techniciens. »

Il est à noter que le M.N.C. profite, à présent, de la dissolution de l'Abako pour se développer et rallier les éléments modérés de l'Association.

NICOLAS LANG.

sympathisants du Parti. Vous voyez, disent-ils, que nous ne recevons pas d'or de Moscou, puis-que nous ne pouvons faire vivre nos journaux.

Le raisonnement est un peu sommaire. A la vérité, cette suppression de plusieurs journaux met fin à un véritable gaspillage : s'ils sont sacrifiés, c'est qu'ils n'avaient plus de lecteurs, et constituaient des dépenses inutiles. Les tirages respectifs de la *République de Lyon*, du *Patriote de Saint-Etienne* et des *Allobroges* s'élevaient en effet à 5.100, 5.300 et 5.400 exemplaires.

Tous les journaux communistes de province sont ainsi menacés par la désaffection des lecteurs. Le Parti communiste, dont les dirigeants se vantent de tirer toutes ses ressources du dévouement de leurs militants et de leurs électeurs, ne suscite toutefois pas assez d'enthousiasme parmi ceux-là pour qu'ils achètent sa presse. Trois millions huit cent mille électeurs lui donnent encore leurs voix, mais ils ne font pas le sacrifice de réserver à l'un de ses journaux les vingt francs de leur journal quotidien.

On peut s'attendre à la disparition de plusieurs autres feuilles communistes après les élections municipales. Déjà, leur direction a procédé à d'importants licenciements de personnel.

**

Il n'est pas inutile, dans ces conditions, de reproduire ici l'essentiel d'une note que le P.C.F. a publiée sur la situation de sa presse dans le numéro 4 de la *Nouvelle Revue Internationale* (décembre 1958), donc à l'usage des partis communistes étrangers. Malgré un effort certain pour ne pas montrer la réalité sous un aspect trop brutal, le tableau tracé est des plus sombres (les passages soulignés le sont par nous, *Est & Ouest*) :

« Par différents moyens, la réaction est parvenue à faire disparaître nombre de journaux communistes ou démocratiques. C'est ainsi que la presse communiste et démocratique qui comptait encore, en 1947, trente et un quotidiens, ne compte plus aujourd'hui avec *l'Humanité* que sept quotidiens de province, communistes ou démocratiques à direction communiste, desservant vingt-trois départements sur quatre-vingt-dix. »

[Les suppressions intervenues depuis la rédaction de cette note ramènent à trois le nombre des quotidiens communistes de province. Au total, quatre quotidiens au lieu de trente et un il y a douze ans.]

« Certains de ces quotidiens de province desservent six ou sept départements. Il leur faut pour cela tirer de quinze à vingt éditions. Cela suppose qu'en moyenne deux de leurs six pages soient consacrées à des chroniques locales, différentes selon les éditions. Il leur faut faire ce travail rédactionnel dans des conditions très difficiles, avec des équipes de rédacteurs consentant de nombreux sacrifices. »

« Prenons par exemple *Le Petit Varois*, quotidien démocratique, tirant à 20.000 exemplaires et desservant le seul département du Var (dans le sud de la France). Sa diffusion est strictement interdite sous peine de licenciements dans la principale entreprise du département (*l'arsenal de Toulon*). Il ne peut s'appuyer, pour rédiger ses quatre éditions, que sur six rédacteurs au journal et deux correspondants permanents rétribués. Son concurrent bourgeois, *La République*, compte facilement pour rédiger ses douze ou quatorze pages, comprenant une large part de publicité, une vingtaine de correspondants rétribués, une

rédaction considérablement plus importante et de nombreux collaborateurs. Si *Le Petit Varois* peut vivre malgré ces conditions défavorables, c'est essentiellement grâce à ces nombreux correspondants occasionnels, bénévoles, répartis dans le département, aux efforts de diffusion militante que la Fédération communiste s'efforce de développer et aux souscriptions populaires organisées de façon permanente. »

[La situation du *Petit Varois* est des plus précaires. Le tirage qui lui est attribué dans la note est supérieur à la réalité. Une partie du personnel de l'imprimerie et des services administratifs a été licenciée en décembre.]

« Pour ce qui est des hebdomadaires nationaux communistes, ou dirigés par des communistes, ils sont passés de dix-huit en 1947 à trois actuellement : *l'Humanité-Dimanche* (qui dépasse les 500.000 ex.); *La Terre* (*l'hebdomadaire paysan du Parti* qui, avec ses 170.000 ex., a su conserver la première place parmi les journaux d'information agricoles) et *France Nouvelle* (*hebdomadaire politique théorique et d'organisation du Comité central*).

« En ce qui concerne les hebdomadaires, leur nombre est passé de cent sept en 1947 à dix-huit aujourd'hui : ils rayonnent sur huit départements de province et sur les localités de la banlieue parisienne. »

**

« Parmi les hebdomadaires démocratiques, il faut, d'autre part, mentionner le rôle important joué par la *Vie Ouvrière*, organe officiel de la C.G.T., que les militants syndicaux diffusent à 250.000 exemplaires dans les usines, les mines, les chantiers et les bureaux. De plus, chaque fédération syndicale de la C.G.T. publie généralement une feuille hebdomadaire, mensuelle ou périodique. Les autres organisations de masse démocratiques publient également, au prix de bien des difficultés et des dévouements, un organe généralement mensuel, parfois hebdomadaire. »

« Dans le domaine des magazines, périodiques illustrés, politiques, techniques, cinématographiques, etc., les grandes publications spécialisées de la bourgeoisie sont toutes puissantes. Le Parti communiste publie cependant un bon magazine démocratique mensuel : *Regards*. »

« C'est dans le domaine des revues théoriques, au contraire, que la disproportion est certainement la moins grande entre le niveau de l'influence des idées communistes et le tirage des publications du Parti communiste français. En effet, avec les *Cahiers du Communisme*, revue théorique et politique mensuelle du Comité central du P.C.F. paraissant à 20.000 ex., il faut citer la *Nouvelle Critique*, revue du marxisme militant qui a une large audience notamment dans les milieux intellectuels, *La Pensée*, revue du rationalisme moderne, *Recherches Internationales*, qui popularise en France essais et recherches de la pensée marxiste internationale, *Economie et Politique*, revue marxiste d'économie, *l'Ecole et la Nation*, revue mensuelle éditée par le P.C.F. à l'intention du corps enseignant, et plusieurs autres publications s'adressant aux milieux intellectuels, spécialisés. Ainsi, la grande bourgeoisie réactionnaire n'a pu étouffer la presse libre en France. »

[Ce dernier paragraphe exprime un fait incontestable : le Parti fait vivre une importante série de publications destinées aux milieux intellectuels, qui trouvent une clientèle assez importante pour justifier l'effort financier fait en leur faveur.]

Les activités des communistes en Alsace et en Lorraine

Plus que tout autre groupement, le Parti communiste français sait adapter son action aux particularismes régionaux. C'est ainsi que dans les départements de l'est de la France, ces particularismes, joints à la proximité de l'Allemagne (celle de l'Ouest comme celle de l'Est), ont conduit les dirigeants communistes à une action politique d'une forme un peu particulière.

Les organisations communistes d'Alsace et de Lorraine ne se contentent pas de flatter discrètement les tendances séparatistes. Du fait de l'usage de la langue allemande, ces organisations servent de relais à la propagande communiste en Allemagne de l'Ouest (particulièrement en Sarre) où le P.C. est interdit; elles aident puissamment les communistes allemands dans leurs activités clandestines. D'autre part, elles entretiennent des contacts constants et étroits avec l'Allemagne de l'Est, à l'occasion de congrès, de réunions et de rencontres diverses; le matériel de propagande est souvent échangé. Si bien que l'on constate une grande analogie de fond autant que de forme entre les propos et les slogans des communistes de l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest (et en particulier de Sarre) et ceux d'Alsace et de Lorraine.

Ces particularités n'entament toutefois en rien l'identité des positions communistes de ces deux provinces avec celles du P.C.F. pour le reste de la France.

Campagne contre les rampes de lancement de fusées

Cette campagne a duré toute l'année 1958, sous des formes diverses, mais il semble qu'elle ait été menée avec plus d'énergie ici qu'ailleurs.

À Luxembourg, le 4 mars, un congrès groupant des représentants des P.C. de Sarre, du Luxembourg, de Belgique, des Pays-Bas et de France s'est d'ailleurs tenu, en vue d'établir un plan d'action commun contre l'installation des rampes de lancement.

Peu de temps après, le 16 mars, avait lieu à Thionville un meeting international dont les mots d'ordre étaient les suivants :

- a) interdiction immédiate du survol des bombardiers atomiques américains;
- b) interdiction de l'utilisation de la « ligne Maginot » pour y stocker des bombes et des fusées atomiques;
- c) interdiction de l'installation de rampes de lancement de fusées.

Environ 3.000 personnes, souvent venues de fort loin en autobus, assistaient à ce meeting, notamment une délégation de la « section sarroise du Mouvement de la Paix ». Parmi les participants et les orateurs, on notait également, pour la Belgique, un délégué du « Comité pour la Paix de Liège », M. Klutz, qui prit la parole; pour le Luxembourg, une délégation anonyme; pour la Sarre, une délégation également anonyme; pour l'Allemagne de l'Ouest, des délégations de Bade-Wurtemberg et de Rhénanie-Westphalie, avec le docteur Ferber, membre du comité directeur du Mouvement pour la Paix allemand, qui prit aussi la parole.

C'est un certain Edelsen, de Thionville, qui avait organisé cette manifestation, laquelle fut

présidée par le docteur Burger, de Metz, président de la section départementale du Mouvement de la Paix et dirigeant de la F.N.D.I.R.P.

À la tribune, on notait la présence de M. Pichon, membre du comité national du Mouvement de la Paix; de M. Deville, radical-mendésiste, président de la section de Meurthe-et-Moselle du Mouvement de la Paix, connu pour faire la liaison avec le Mouvement de la Paix de la Sarre; du docteur Weber, de Hagondange; d'Alphonse Boosz, conseiller municipal communiste de Strasbourg, membre de la commission centrale de contrôle des finances du Parti communiste français; de Louis Dupont, ancien député communiste de Meurthe-et-Moselle; de Pierre Muller, ancien député communiste, membre du Comité central du P.C.F.; d'Arthur Buchmann, membre du P.C.F., militant de la C.G.T.; de Joseph Mohn, dirigeant de la C.G.T. dans le Bas-Rhin, membre du P.C.F.; de Kriegel-Valrimont...

Le meeting commença le matin à la « Brasserie Thionvilloise », où fut élaboré le texte d'une résolution. Ce texte fut envoyé à différents conseils municipaux d'Allemagne de l'Ouest, notamment à ceux de Miltenberg et d'Heuchelberg, ainsi qu'au mouvement « Lutte contre la mort atomique », dont le siège est à Bonn. La manifestation fut agrémentée d'intermèdes musicaux par les soins de la société de musique ouvrière de Hagondange. Un défilé dans les rues de Thionville avait été interdit par le maire, mais sur les lieux du meeting, des exemplaires de l'hebdomadaire *La Voix de la Paix*, qui paraît à Dusseldorf, furent abondamment distribués.

La veille, avait eu lieu à Sarralbe une manifestation organisée par le Parti communiste et groupant environ 300 participants, lesquels s'étaient solidarisés à l'avance avec les délégués du meeting de Thionville.

Vers la même date, à Metz, la C.G.T. faisait circuler des tracts-referendum ainsi rédigés : « Je déclare par la présente m'opposer à l'installation en France de rampes de lancement de fusées. Je demande que le gouvernement français prenne l'initiative de pourparlers entre les pays du Pacte Atlantique et ceux du Pacte de Varsovie en vue du désarmement. »

Toujours en mars, *Der Kumpel (Le Mineur)*, organe de la C.G.T., publia une page spéciale consacrée à « la lutte contre l'installation de rampes de lancement de fusées en France ».

Le 1^{er} avril, dans *L'Humanité d'Alsace-Lorraine*, le secrétaire fédéral du P.C., Alphonse Boosz, titra un article : « Une leçon pour moi... et pour d'autres! », article dans lequel il s'excusa de s'être rendu récemment à une réunion en oubliant les listes de signatures recueillies contre les rampes de lancement... et en profita pour conseiller aux militants de ne pas commettre la même erreur.

Cette collecte de signatures contre les rampes de lancement a parfois été l'occasion d'une campagne de porte à porte, comme cela se produisit notamment à Imsheim. Elle s'est poursuivie également à l'occasion de réunions tenues par des organisations para-communistes : à Hagondange, au début d'avril, lors de l'assemblée générale de la section locale de la F.N.D.I.R.P., à laquelle une cinquantaine de personnes assistaient, des signa-

tures furent recueillies, et une résolution fut même votée. Même activité le 13 avril, lors de la réunion des cheminots de la C.G.T. de Hagondange.

On ne peut pas dire que cette campagne sur les rampes de lancement ait réellement touché les masses populaires. Mais elle a permis de toucher et de regrouper des « *compagnons de route* » dont l'activité, depuis plusieurs mois, faiblissait. En ce sens, le résultat de la campagne communiste n'a pas été négatif.

Aide aux communistes sarrois

Depuis l'interdiction frappant le Parti communiste sarrois, l'*Humanité d'Alsace et de Lorraine*, qui paraît à Strasbourg, publie régulièrement une page spéciale intitulée « *De la Sarre* ». Cette page constitue pour les communistes sarrois un véritable organe dont ils assument eux-mêmes la rédaction et la diffusion. Les informations en sont excellentes et proviennent pour la plupart d'un journaliste demeurant à Sarrebruck. Cette page paraît environ une fois par semaine.

L'*Humanité d'Alsace et de Lorraine* possède environ 600 abonnés en Sarre, lesquels reçoivent leur journal sous bande, plié à l'envers et sans mention du titre. Le service des abonnés sarrois constitue d'ailleurs un organisme à part, qui travaille à Strasbourg (d'où le journal est envoyé, tandis que les autres abonnés reçoivent leur journal à partir de Forbach).

D'autres exemplaires du journal comportant la page consacrée à la Sarre sont distribués directement aux frontaliers. Ces distributions sont effectuées dans les autobus transportant les travailleurs frontaliers et au moment des relèves d'équipes de mineurs. Ce sont des membres du comité sarrois du Parti communiste et de l'Union pour la défense des intérêts des frontaliers (C.G.T.) qui assurent ces distributions. En temps ordinaire, on peut évaluer à près de 1.000 les exemplaires du journal entrant par ces moyens en Sarre.

Le contenu de cette page « sarroise » de l'*Humanité d'Alsace et de Lorraine* est souvent général. On y trouve des articles relatifs au danger de guerre atomique, des extraits de discours de dirigeants communistes allemands, des études sur le niveau des prix et des salaires. On y trouve aussi des comptes rendus précis d'activités inspirées par les communistes en Sarre : ainsi, le 26 juin 1958, cette page comportait un appel de *W.P. Gross-Mario* en faveur de la constitution d'un front de défense contre l'équipement atomique de la Bundeswehr en Sarre, ainsi qu'un compte rendu d'une manifestation organisée à Scheidt avec le concours du professeur *Langerhans*. Deux jours plus tard, le 28, elle rendait compte des débats aux conseils municipaux de Vöklingen et de Dudweiler... Pendant ce seul mois de juin, le nombre de pages « sarroises » s'éleva à sept.

On peut donc dire, à juste titre, que les communistes d'Alsace et de Lorraine constituent un relais idéal, légal et particulièrement efficace, pour l'action clandestine des communistes en Sarre.

Relations avec l'Allemagne de l'Est

Les relations des communistes d'Alsace et de Lorraine avec l'Allemagne de l'Est sont plus étroites que celles des autres communistes de France. Elles sont fréquentes et font l'objet de nombreuses mentions dans l'*Humanité d'Alsace et de Lorraine*.

Le 1^{er} avril, à Strasbourg, à l'occasion d'une réunion de grévistes encadrés par des communistes, un télégramme de solidarité fut adressé au Comité central de l'Union des Cheminots de l'Allemagne de l'Est. Le 29 du même mois, l'*Humanité d'Alsace et de Lorraine* publiait une interview du président de la Chambre populaire de l'Allemagne orientale, *Hermann Matern*. L'avant-veille, une section de la F.S.G.T. du Bas-Rhin participait à une rencontre sportive à Francfort-sur-l'Oder.

Le 20 avril, lors des élections au conseil général de Sarralbe, le candidat communiste *Robert Dahlem* n'était autre que le frère de *Franz Dahlem*, l'un des dirigeants du S.E.D. (Parti socialiste unifié d'Allemagne orientale).

Le 8 juin, se tenait à Strasbourg la traditionnelle Fête de la Presse organisée par l'*Humanité d'Alsace et de Lorraine*. D'Allemagne orientale, étaient venus des délégués de l'organe central du S.E.D., *Freies Volk (Peuple Libre)*, qui remirent aux organisateurs de la fête un message dans lequel il était dit notamment : « *Chez vous comme chez nous, l'anti-communisme, dont les meilleurs propagandistes sont en France et en Allemagne Fédérale la S.F.I.O. et le Parti socialiste allemand, s'est avéré être le marchepied du fascisme et de la dictature.* » En réponse, les organisateurs de la fête adressèrent un message de sympathie aux communistes allemands...

Regroupement des « compagnons de route » et avances aux socialistes et à Force Ouvrière

Depuis le début de l'année 1958, les responsables communistes des départements de l'Est ont profité de toutes les occasions pour « *regrouper les forces de gauche* », c'est-à-dire remettre en activité leurs « *compagnons de route* » et influencer les socialistes. Sur ce plan, ils ont subi un échec relatif.

Le 18 avril, se tenait à Strasbourg un « *Forum* » sur l'Algérie avec la participation du colonel *Barberot* et de *Jean Amrouche*. Aux débats prirent part M^e *Bischoff*, avocat, radical-mendésiste, *Kern* et *Alphonse Boosz* (responsable communiste). Interrogés sur une éventuelle collaboration de leur part avec les communistes, les organisateurs du « *Forum* » s'y déclarèrent disposés. Nombre de communistes assistaient à ces débats. Il est d'ailleurs de notoriété publique que les radicaux-mendésistes de Strasbourg sont fortement influencés par les communistes...

Mais c'est en direction des socialistes que les efforts les plus continus ont été faits. Le 21 avril, après le premier tour des élections cantonales, les responsables communistes du Haut-Rhin proposaient par lettre à la fédération départementale de la S.F.I.O. le retrait, dans certains cantons, des candidats communistes au profit des candidats socialistes, avec réciprocité pour d'autres cantons. La réponse socialiste (datée du 22 avril) fut positive : la S.F.I.O. retirait ses candidats dans certains cantons et les maintenait dans d'autres. Il en alla de même dans le Bas-Rhin entre le responsable communiste *Alphonse Boosz* et la fédération de la S.F.I.O. (*Georges Woehl*), ainsi que dans la Moselle.

A la suite de ces accords, les candidats d'« *union de la gauche* » furent les suivants dans ces trois départements :

BAS-RHIN

Strasbourg-Sud : *A. Boosz* (P.C.F.).
Strasbourg-Nord : *R. Weil* (S.F.I.O.).
Brumath : *Klein* (P.C.F.).
Schirmeck : *Brun* (S.F.I.O.).

HAUT-RHIN

Mulhouse-Sud : *Martin* (S.F.I.O.).
 Mulhouse-Est : *May* (S.F.I.O.).
 Mulhouse-Ouest : *Kienzler* (S.F.I.O.).
 Habsheim : *Urbann* (S.F.I.O.).
 Wittenheim : *Haffner* (P.C.F.).
 Ferette : *Hausheim* (P.C.F.).
 Hirsingue : *Gasser* (S.F.I.O.).
 Rouffach : *Waque* (P.C.F.).
 Soultz : *Koch* (S.F.I.O.).
 Thann : *Zussy* (ex-R.P.F.).
 Cernay : *Hugel* (P.C.F.).
 Colmar-Nord : *Zimmermann* (S.F.I.O.).
 Munster : *Helm* (P.C.F.).

MOSELLE

Metzervisse : *Messing* (S.F.I.O.).
 Albestroff : *Wourms* (S.F.I.O.).
 Réchicourt : *Schmitt* (S.F.I.O.).
 Sarralbe : *Dahlem* (P.C.F.).

Ayant réussi à présenter au second tour des « candidats uniques de la gauche » dans huit cantons de ces trois départements, le Parti communiste enregistra néanmoins un échec.

A Saint-Louis, au contraire, eurent lieu, le 20 avril, des élections municipales à la suite desquelles, pour la première fois, un communiste, *Paul Hauser*, fut élu conseiller.

Lors de la crise ministérielle provoquée par la démission de Félix Gaillard, d'autres tentatives furent faites en direction des socialistes. Le 7 mai, la section communiste de Colmar s'adressait à la section locale de la S.F.I.O. et lui demandait par lettre une « prise de contact ». Le 15 mai, le secrétaire fédéral de la S.F.I.O. du Haut-Rhin, *Emile Muller* (maire de Mulhouse), recevait une délégation communiste qui lui remettait une lettre à laquelle il promettait de répondre. Le 16, le bureau fédéral du Haut-Rhin du P.C.F. s'adressait à tous les autres « partis républicains » en leur demandant l'union en vue de la défense de la République.

D'autres contacts furent pris dans les jours suivants, mais les résultats semblent avoir été nuls.

Au début du mois de juin, à l'occasion des élections sénatoriales, le P.C. rechercha l'appui socialiste pour ses candidats de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, mais en vain. Il n'eut

aucun élu dans ces trois départements, bien qu'il eût présenté des candidats partout.

Le 8 juin, à Strasbourg, la fédération S.F.I.O. se réunissait. Le secrétaire fédéral du P.C., *René Beauve*, accompagné d'une délégation, se présentait et remettait une lettre d'*Alphonse Boosz*, mais celle-ci demeura sans réponse.

Le même jour, se tenait à Colmar le congrès fédéral de la S.F.I.O. du Haut-Rhin. Une délégation communiste, composée de *Charles Metzger*, *Pierre Schmidt* et *J.-P. Steible*, s'y présentait, comme à Strasbourg, avec une lettre dont on ne sache pas qu'elle ait été l'objet d'une réponse...

Les syndicats libres ont également été l'objet de sollicitations de la part des communistes et de la C.G.T., mais les résultats obtenus n'ont pas été plus satisfaisants.

Le 9 avril, au cours d'une réunion commune tenue à Merlebach, les responsables de la C.G.T., de la C.F.T.C. et de F.O. appelèrent à la grève pour le 12 avril. Il en alla de même à Mulhouse, le même jour, avec les responsables syndicaux C.G.T., C.F.T.C. et F.O. des mines de potasse. Le 11 avril, eut lieu une manifestation devant le puits Gargan (mine de la Petite-Rosselle), en présence de 1.500 participants environ, avec, comme orateurs, *P. Weiss* pour la C.G.T., *Schertz* pour F.O. et *Massing* pour la C.F.T.C.

Le 1^{er} mai, à Amnéville, un défilé fut organisé par la C.G.T. En tête du cortège, outre les responsables de la C.G.T. et du P.C.F., on remarquait *Walter Paini*, de la C.F.T.C.

Tels sont les seuls succès remportés par les communistes auprès des syndicats libres.

**

On ne peut donc pas dire que les communistes soient en progression dans les départements de l'Est. Lors des élections législatives, ils ont même enregistré un recul appréciable. Mais, même s'ils étaient réduits à un petit noyau sans influence ce qui n'est pas encore le cas — ils constituent une sorte de plaque tournante entre le P.C.F. et les communistes allemands et servent de relai à la propagande communiste en Allemagne de l'Ouest, particulièrement en Sarre. En ce sens, ils jouent un rôle de première importance au sein du P.C.F.

MORVAN DUHAMEL.

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS-8°

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 3.000 francs pour six mois et 6.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 7.500 francs pour un an et 9.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Brève chronologie du réarmement est-allemand

Le réarmement de l'Allemagne « militariste » et « revancharde » — il s'agit bien entendu de l'Allemagne fédérale — est l'un des thèmes favoris de la presse communiste, où l'on tait hypocritement le surarmement de l'Allemagne soviétique. Lorsque des contradicteurs évoquent celui-ci, les communistes répliquent en affirmant que le réarmement de l'Allemagne de l'Ouest est antérieur à celui de l'Allemagne de l'Est. Le tableau ci-après permet de mettre les choses au point.

ALLEMAGNE SOVIÉTIQUE

1948

3 *Juillet* : Création des premières unités de la K.V.P. (Kasernierte Volkspolizei) dont l'inspecteur général Heinz Hoffmann a dit : « *Nous ne sommes pas des policiers, mais des soldats qui combattront aux côtés de l'Armée soviétique.* »

Septembre : Recrutement en grand d'officiers et de sous-officiers pour la K.V.P. dans les camps de P.G. en U.R.S.S.

1949

Juin : Création des premières écoles d'officiers de la K.V.P.

Octobre : L'académie militaire de Priwolsk, près de Saratov, U.R.S.S., institue des cours spéciaux pour officiers de la K.V.P.

1^{er} *Novembre* : Les unités de la K.V.P. groupent 48.750 hommes (infanterie, artillerie, chars, transmissions, génie et écoles).

1950

1^{er} *février* : Création d'unités navales de la K.V.P.

1^{er} *Juillet* : Création d'unités aériennes de la K.V.P.

1^{er} *août* : Introduction du règlement général de l'armée soviétique dans la K.V.P.

25 *Septembre* : 500 officiers de la K.V.P. partent pour l'U.R.S.S. parfaire leur formation militaire.

1951

15 *Février* : Création des académies militaires de la K.V.P. selon les armes (infanterie : Erfurt, Doebeln et Naumburg; artillerie : Gloewen; génie : Klietz; transmissions : Pirna; chars : Primerswald).

1952

2 *Janvier* : Regroupement des forces de la K.V.P. en six divisions entièrement équipées d'armes soviétiques.

7 *Octobre* : Introduction officielle des grades militaires dans la K.V.P.

1953

1^{er} *Octobre* : Création de l'académie supérieure de guerre à Dresde.

1954

1^{er} *Octobre* : les forces de la K.V.P. forment deux corps d'armées, une division ultra-mobile d'intervention, de nombreuses unités spéciales.

1955

15 *Janvier* : Les forces terrestres de la K.V.P. comptent 85.000 hommes; les forces navales 9.000 hommes; les forces aériennes 7.500 hommes. La K.V.P. dispose de 2.168 canons et de 1.577 chars d'assaut.

ALLEMAGNE FÉDÉRALE

1950

27 *Juin* : Demande aux Occidentaux, après l'agression de la Corée du Sud par la « K.V.P. » de la Corée du Nord, de garantir la sécurité de l'Allemagne fédérale.

11 *Août* : Churchill propose la création d'une armée européenne comprenant des unités ouest-allemandes.

27 *Novembre* : Le Conseil Atlantique se prononce pour une armée européenne comprenant des contingents ouest-allemands.

1951

9 *Juillet* : Désignation de Théodore Blank comme chargé de la sécurité de la République fédérale.

1952

8 *Février* : Le Parlement fédéral vote la participation à la C.E.D.

1954

2 *Mai* : Premier envoi de questionnaires de recrutement à 130.000 candidats aux contingents allemands de la C.E.D.

31 *Août* : Le Parlement français étrangle la C.E.D.

1955

5 *Mai* : Ratification des traités de Paris; la création d'une armée fédérale devient possible.

7 *Juin* : Création d'un Ministère fédéral de Défense nationale confié à Théodore Blank.

16 *Juillet* : Le Parlement fédéral vote la loi sur le service militaire volontaire; l'effectif maximum prévu est de 6.000 hommes.

(Suite au verso, bas de page.)

Le recensement en U.R.S.S.

PRÉCÉDÉ d'une vaste campagne destinée à « mettre la population en confiance », en lui expliquant qu'il ne s'agissait nullement de réunir une documentation en vue d'établir de nouveaux impôts, de contrôler la surface habitée ou de fournir des renseignements pour la police, le recensement général de la population en U.R.S.S., le premier depuis 1939, a pris fin le 1^{er} février.

A l'exception des lointaines régions de l'Extrême-Nord et des districts d'accès difficile, où les opérations se poursuivront jusqu'en juillet 1959, partout ailleurs 500.000 enquêteurs, supervisés par 100.000 inspecteurs-contrôleurs et chefs de bureaux de recensement, formés par l'Office central des statistiques près le Conseil des ministres de l'U.R.S.S. et ses organes locaux, ont interrogé tous les habitants.

Les péripéties de l'hymne national de la République démocratique allemande

DÉPUIS le 7 novembre 1949, la République démocratique allemande possède un hymne national. Le texte en est du poète Johannes Becher (mort le 11 octobre 1958), membre du Comité central de la S.E.D.; la mélodie en est officiellement attribuée au fameux Hanns Eisler, musicien et vieux militant communiste expulsé des Etats-Unis en 1948, le frère du chef communiste Gerhart Eisler. Cet hymne national (Nationalhymne) rapporta gros à Hanns Eisler : il reçut le prix national (Nationalpreis) et devint membre de l'Académie des Beaux-Arts à Berlin-Est.

Quelle ne fut pas la surprise du compositeur de chansons populaires Peter Kreuder, en 1956 à Leipzig, quand, faisant exécuter une de ses vieilles compositions, il vit le public se lever et rester debout. En fait, Peter Kreuder avait écrit en 1938 la mélodie « Good bye, Jonny », du film « De l'eau pour Canitoga », film dont le rôle principal avait été confié à Hans Albers. Lorsqu'en 1949, Eisler cherchait l'inspiration pour l'hymne national dans « de vieilles mélodies allemandes », il se faisait jouer de nombreux disques parmi lesquels le « Good bye, Jonny ». Il changea à peine ce motif et le présenta comme son œuvre.

La société d'administration des droits de compositeurs A.K.M., société autrichienne, chargée de la perception des droits d'auteur de Peter Kreuder, a protesté en décembre 1958 officiellement auprès de la société des droits d'auteurs de la R.D.A., l'A.W.A. (Anstalt zur Wahrung der Aufführungsrechte auf dem Gebiete der Musik). Une procédure judiciaire a été déclenchée; l'A.K.M. réclame une somme forfaitaire de 250.000 marks. Peter Kreuder a déclaré récemment à Hambourg qu'il n'était guère flatté de ce plagiat...

L'opération s'est déroulée en deux étapes. La première, pendant laquelle a été effectué le recensement, a duré huit jours, du 15 au 22 janvier; au cours de la seconde, du 23 janvier au 1^{er} février, les inspecteurs-contrôleurs ont procédé à la vérification des réponses au questionnaire.

Quant au contrôle numérique de la population, il s'est fait du 14 au 15 janvier.

Au fil de l'histoire

Historiquement, les premiers renseignements que nous possédons sur les recensements effectués sur le territoire de l'actuelle Union soviétique, remontent aux XI^e-XII^e siècles. Ce sont les khans tatares qui, après avoir occupé les anciennes principautés formant l'Etat kievien, avaient ordonné le recensement de la population en vue de fixer le montant du tribut.

Au XVI^e siècle, à l'époque où le pouvoir est centralisé à Moscou, le dénombrement des propriétés et de la population acquiert une grande importance.

En 1646 et en 1678 se déroule dans l'Etat moscovite le recensement « par feu » (*podvorny*). Seuls les hommes, appartenant aux classes frappées d'impôts, étaient visés par cette opération.

Le premier essai, consistant à recenser la population tout entière — hommes et femmes — remonte à 1710 et il est dû à Pierre I^{er}. Par son *oukaz* de 1718, il a introduit un nouveau système de recensement de la population selon la « capitation » (*podouchnaya perepis*) dont le but est double : obtenir les données pour répartir les impôts, d'une part, et désigner le nombre des recrues dans l'armée.

Les listes de la population, appelées « *skazki* » sont établies en 1720-1721; elles sont révisées durant les années 1722-1725. Les recensements ultérieurs de la population selon la « capitation » prennent la dénomination de « révisions » et les listes sont appelées « *revizskiye skazki* ». Ces révisions subsistent en Russie tsariste pendant presque un siècle et demi. Dix révisions ont été effectuées durant cette période aux dates suivantes : 1761-1767, 1781-1787, 1794-1808. Celle qui était fixée pour mai 1811 dut être ajournée par suite de la menace d'une attaque napoléonienne. D'autres ont été faites : en 1815-1825, en 1833-1835 et 1850. La dernière est réalisée en 1857-1859.

Le premier recensement général de la population, préparé par le savant russe P.P. Semionov-Tianchansky, eut lieu le 28 janvier 1897 (vieux style). Les questions concernant la nationalité

ALLEMAGNE SOVIÉTIQUE

SUITE DE LA PAGE 9

ALLEMAGNE FÉDÉRALE

1956

16 Janvier : Officialisation de la K.V.P. sous le nom de N.V.A. (Nationale Volksarmee); désignation du général Willi Stoph comme ministre de la Défense. Les effectifs de la N.V.A. sont d'ores et déjà de 110.000 hommes + 45.000 hommes de réserve.

Ce tableau se passe de commentaires et constitue une preuve nouvelle, s'il en était encore besoin, de la permanente mauvaise foi communiste.

21 Septembre : Le chancelier Adenauer annonce l'intention allemande de former jusqu'au 1^{er} janvier 1959 douze divisions.

1956

2 Janvier : Recrutement des 1.000 premiers volontaires de l'armée fédérale.

et la profession ne figuraient cependant pas dans le questionnaire.

Notons une amusante anecdote. Le recensement touchait toute la population, y compris la famille impériale. A la question concernant la profession, le tzar répondit : « Propriétaire de la terre russe ». La tsarine fit la même réponse; en outre, elle indiqua la langue allemande comme langue maternelle.

Les recensements en U.R.S.S.

D'après les publications officielles, le recensement actuel est le quatrième depuis l'établissement du régime soviétique. Les trois précédents ayant eu lieu le 28 août 1920, le 17 décembre 1926 et le 17 janvier 1939.

Il faut cependant mentionner que le recensement de 1920 ne se déroula que sur le territoire de la République russe (R.S.F.S.R.), l'Union soviétique ayant été créée seulement le 26 décembre 1922.

Il y eut encore un recensement en janvier 1937; toutefois, les publications soviétiques actuelles le passent sous silence. Effectué durant la « grande purge », il fut annulé par le Conseil des commissaires du peuple, qui invoqua le prétexte suivant : l'administration du bureau de l'économie nationale au Gosplan n'avait pas respecté les « règles élémentaires de la science statistique »... Plusieurs responsables de l'Office des statistiques à Moscou, ainsi que ceux des républiques furent liquidés (1).

Le programme du recensement actuel a pour but d'obtenir des résultats pouvant fournir des renseignements sur tous les principaux indices qui caractérisent la composition de la population et sont nécessaires au fonctionnement des services administratifs, économiques, scientifiques et de planification.

Le programme fut déjà examiné en juin 1957 au cours d'une conférence générale des statisticiens. Un an plus tard, le 5 mai 1958, le Conseil des ministres de l'U.R.S.S. a approuvé le formulaire de recensement.

Ce formulaire comporte quinze questions. Nous en donnons ci-dessous la traduction *in extenso* :

« 1. Situation par rapport au chef de la famille (femme, mari, fils, fille, mère, sœur, neveu, etc.).

« 2. Pour celui qui habite d'une façon permanente, mais est absent temporairement, inscrire « absent temporairement » et indiquer la durée de l'absence.

« 3. Pour celui qui habite provisoirement, indiquer :

« a) le lieu de résidence permanente,

« b) la durée de l'absence du lieu de la résidence permanente.

« 4. Sexe (masculin, féminin).

« 5. Age (pour les enfants ayant moins d'un an indiquer le mois).

« 6. Etes-vous marié actuellement?

« 7. Nationalité.

« 8. Langue maternelle.

« 9. Citoyen de quel Etat.

« 10. Instruction : supérieure, supérieure non complète, secondaire technique, secondaire, secondaire de sept ans, primaire.

« Pour les enfants ayant moins de neuf ans et pour les personnes qui n'ont pas d'instruction primaire, indiquer s'ils savent lire et écrire, ou seulement s'ils peuvent lire dans une langue quelconque, ou s'ils sont complètement analphabètes.

« 11. Pour les étudiants indiquer le nom com-

plet de l'établissement scolaire (institut, technicum, école, cours) où ils étudient.

« 12. Lieu du travail (nom de l'entreprise, du kolkhoze, de l'établissement) ou bien travaille pour son compte.

« 13. Occupation dans ce lieu de travail (fonction ou travail rempli).

« 14. S'il n'a pas d'occupation constituant sa source de revenus, indiquer quels sont les autres moyens d'existence.

« 15. A quel groupe social appartient-il (ouvrier, employé, kolkhozien, artisan en coopérative, paysan individuel, artisan individuel, profession libérale, serviteur du culte). »

Comme on voit, la première question doit permettre de donner une composition de la famille, en mentionnant tous les membres, qu'ils soient présents ou absents et de déterminer le chiffre moyen d'une famille dans les villes et dans les villages, chez les ouvriers, les paysans, les employés, les artisans, etc., ainsi que dans chaque nationalité.

Les réponses aux deuxième et troisième questions fourniront les renseignements sur le nombre de la population.

Les réponses aux quatrième, cinquième et sixième questions ont pour but d'établir la composition de la population. L'accroissement de la population et le calcul de la moyenne de la vie des habitants pour les années à venir — ce qui est important pour la planification — pourront être obtenus en se basant sur les réponses à ces questions.

Les septième et huitième questions apporteront des renseignements détaillés sur le développement des républiques nationales. Il est à souligner que les enquêteurs doivent — selon les instructions reçues — inscrire les réponses concernant la nationalité et la langue maternelle, telles qu'elles leur sont indiquées par la personne interrogée; la langue maternelle pouvant ne pas correspondre à la nationalité.

A la neuvième question, tous les Soviétiques auront répondu qu'ils sont citoyens de l'U.R.S.S. Les étrangers auront bien précisé de quel Etat ils sont citoyens. Et les personnes n'ayant aucune citoyenneté, auront inscrit « apatrides ».

Les dixième et onzième questions permettront de connaître le niveau d'instruction de la population soviétique, ainsi que le nombre et la spécialité des étudiants, dans les villes et les villages, chez chaque nationalité, dans chaque groupe social.

Les questions douzième, treizième et quatorzième ont été incluses dans le questionnaire afin d'établir la répartition de la population dans les diverses branches de l'économie nationale.

Enfin, d'après la quinzième question, il sera possible de connaître la composition sociale actuelle.

Notons que la population est divisée en huit groupes sociaux. Le groupe des « éléments non-travailleurs » qui figurait encore sur le questionnaire d'il y a vingt ans, a disparu.

Les premiers résultats du recensement seront connus d'ici trois mois, vers la fin avril. Avant la fin de cette année, toutes les principales données devront avoir été examinées. Selon les prévisions soviétiques, la masse globale de toute la documentation recueillie représentera environ 400 volumes de 500 pages chacun.

VLADIMIR HAWRYLUK.

(1) Staline fit arrêter le dépouillement parce que les réponses positives à la question alors posée : « Etes-vous ou n'êtes-vous pas croyant? » étaient extrêmement nombreuses (voir B.E.I.P.I., 16 novembre 1956, n° 162, p. 15).

Le budget soviétique pour 1959

Le 23 décembre dernier, le Soviet suprême a approuvé le budget présenté la veille par M. Zverev, ministre des Finances. Ce budget couvre la première année du plan septennal 1959-1965.

L'exposé du ministre des Finances est bien décevant pour ceux qui cherchent des données précises. Après la mort de Staline, les rapports annuels de Zverev ont produit des chiffres assez abondants sur l'exécution du budget précédent : on était ainsi renseigné avec une suffisante précision sur l'écart entre les intentions et les résultats, notamment quant aux exercices 1955 et 1956. Mais dès 1957, le *black out* redevenait la règle, et le dernier discours de Zverev nous laisse dans l'ignorance la plus complète quant aux résultats de l'exercice écoulé.

Le fait que Zverev a présenté son rapport avant la fin de l'année n'est pas une excuse. Les résultats provisoires étaient d'ores et déjà disponibles. Khrouchtchev, de son côté, ne s'était pas privé de communiquer dès la mi-novembre de nombreuses données relatives à la production de 1958. Si Zverev n'en a pas fait autant pour les résultats budgétaires de 1958, c'est que le Kremlin a quelque chose à cacher.

Il faut d'ailleurs dire que même en ce qui concerne les prévisions pour 1959, il y a de sérieuses lacunes, tout particulièrement quant à la répartition des sommes à investir entre les différentes branches. Certaines de ces données seront sans doute publiées plus tard dans telle ou telle revue. Pour l'instant, nous ne pouvons analyser que les chiffres dont nous disposons.

Les rentrées budgétaires

Depuis cinq ans, le Kremlin divise les rentrées budgétaires en deux grandes rubriques : « revenus de l'économie socialiste » et « ressources de la population », la première comprenant, outre le prélèvement sur les bénéfices du secteur étatique et quelques chapitres de moindre importance, l'impôt sur le chiffre d'affaires. Celui-ci n'a de toute évidence rien à voir avec les revenus produits par l'économie, quelle qu'en soit l'épithète; il est un vulgaire impôt indirect qui frappe les humbles bien plus que les ressortissants de la « nouvelle classe ». Aussi le faisons-nous figurer, au tableau ci-dessous, parmi les « ressources de la population ».

Voici, donc, comment se présentent les rentrées budgétaires (en milliards de roubles) :

	1959 Prév.	1958 Prév.	1957 Réal.	1953 Réal.
Total	723,4	643,0 (a)	626,9 (b)	539,7
Revenus de l'économie étatique.....	323,0	268,8	251,7	216,9
dont :				
Prélèvement sur les bénéfices.....	154,9	130,3	? (c)	70,3
Reste (d)	168,1	138,5	?	146,6
Ressources de la population.....	400,4	374,2	362,8	322,8
dont :				
Impôts chiffre d'affaires.....	333,0	301,5	274,7	243,6
Impôts directs	56,0	49,8	53,2	46,1
Emprunts forcés		4,6	14,4	15,3
Reste (e)	11,4	18,3	20,5	17,8

(a) Exécution provisoire communiquée par Zverev : 661,2 milliards. — (b) Chiffre définitif communiqué par Zverev dans son dernier rapport. L'exécution provisoire était de 614,5 milliards. — (c) Prévisions : 116,0 milliards. — (d) Cotisations Assurances Sociales, revenus M.T.S., impôts sur coopération et kolkhozes, etc. — (e) Accroissement des dépôts dans les caisses d'épargne et divers.

De combien doivent s'accroître les rentrées des principaux chapitres? Nous indiquons ci-dessous l'augmentation de 1957 à 1958 et de 1958 à 1959. Il convient cependant de ne pas perdre de vue que la plupart des chiffres de 1957 représentent l'exécution, tandis que ceux de 1958 (évidemment aussi ceux de 1959) ne sont que des prévisions.

	Augmentation (Milliards de roubles)			
	De 1957 à 1958	De 1958 à 1959	De 1957 à 1959	De 1953 à 1957
Rentrées totales	34,3	62,2	96,5	87,2
Prélèvement sur bénéfices	14,3	24,6	38,9	45,7
Impôt chiffre d'affaires	26,8	31,5	58,3	31,1
Impôts directs.	— 3,4	6,2	2,8	7,1

Il est particulièrement intéressant de comparer les périodes 1953-1957 et 1957-1959. De 1957 à 1959 — en l'espace de deux ans — les rentrées totales doivent augmenter (il s'agit des prévisions pour 1959) de 96,5 milliards de roubles, alors qu'elles n'ont effectivement augmenté que de 87,2 milliards en l'espace de quatre ans (1953-1957). Le prélèvement sur les bénéfices doit donner moins (38,9 milliards contre 45,7 milliards), la réduction des impôts directs est encore plus considérable. L'impôt sur le chiffre d'affaires, au contraire, devra rapporter en deux ans 87 % de plus qu'il n'a donné pendant les quatre années précédentes. De 1953 à 1957, il n'a rapporté que 36 % des sommes dont les rentrées se sont accrues au total, et le prélèvement sur les bénéfices a donné plus de 52 % (1). De 1957 à 1959, l'impôt sur le chiffre d'affaires atteint plus de 60 % du montant dont les rentrées totales de-

(1) Il ne faut évidemment pas oublier que ces « bénéfices » ne sont obtenus en majeure partie que grâce à des prix de monopole surélevés, fixés par l'Etat.

vront s'accroître, et le prélèvement sur les bénéfices n'est appelé à fournir que 40 %. La part des impôts directs tombe de 8 % à 3 %.

Ce qui veut dire que les hommes du Kremlin ne semblent pas professer un optimisme excessif quant à l'amélioration de la rentabilité de leur économie étatique. La diminution radicale des

impôts directs (progressifs) indique en outre que la « nouvelle classe » se soigne.

Les dépenses budgétaires

Les dépenses budgétaires se présentent comme suit (en milliards de roubles) :

	1959 Prév.	1958 Prév.	1957 Prév.	1953 Réal.
Total	707,6	627,7 (a)	603,8 (b)	514,8
Financement de l'économie nationale.....	308,9	257,2	244,7	181,5
Mesures sociales et culturelles.....	232,2	212,8	188,4	128,8
Forces armées	96,1	96,3	96,7	109,0
Administration de l'Etat.....	11,5	12,0	11,9	14,3
Dette publique (c).....	58,9	49,4	18,0	9,8
Reste			44,1	71,4

(a) Exécution provisoire communiquée par Zverev : 638,3 milliards. — (b) Comptes clos communiqués par Zverev dans son dernier rapport : 607,3 milliards. — (c) Service de la Dette suspendu en avril 1957 jusqu'à 1977; reliquat incompréhensible d'environ 2 milliards pour 1958 et pour 1959.

Il n'y a guère de remarques à faire sur les dépenses militaires. L'Etat soviétique se vend à lui-même les engins de guerre qu'il fabrique lui-même, à des prix qui sont secret d'Etat. La stabilité nominale du poste « Forces armées » ne nous renseigne donc sur rien : il suffit au Kremlin de réduire les prix de son matériel militaire pour qu'une stabilité ou une baisse nominale dissimule une augmentation effective.

A ces dépenses militaires avouées, s'ajoute le « reste » dont la majeure partie représente des dépenses militaires occultes, ainsi que l'excédent des rentrées sur les dépenses, excédent que tous les spécialistes considèrent comme un budget militaire camouflé. En additionnant ces postes occultes, on obtient environ 60 milliards de roubles pour 1957, 65 milliards pour 1958 et 70 milliards pour 1959. Les dépenses militaires totales atteignent au minimum, dans les prévisions pour l'année en cours, 165 milliards de roubles, soit 23 % des dépenses budgétaires ou environ 20 % du revenu national. Signalons simplement que les Etats-Unis en consacrent 9 à 10 % à leur défense nationale, y compris les sommes destinées à la défense de leurs partenaires du monde libre.

Les prévisions pour 1959 excèdent les prévisions pour 1957 de 64,2 milliards pour le financement de l'économie nationale. Mais l'accroissement prévu était de 12,5 milliards de 1957 à 1958; il devra être de 51,7 milliards pour l'année en cours. Cet accroissement d'une année à l'autre est trop phénoménal pour être vrai. L'explication la plus plausible de ce paradoxe nous paraît être celle-ci : la réorganisation industrielle accomplie depuis l'été 1957 a occasionné des dépenses de beaucoup supérieures à celles prévues, de sorte que le chiffre prévu pour 1958 (12,5 milliards) a été largement dépassé, et c'est pour cela qu'on fait le silence sur l'exécution. En supposant qu'on ait dépensé entre 20 et 25 milliards en 1958, le chiffre de 51,7 milliards prévu pour 1959 ne traduirait donc un accroissement réel, pour cette année-ci, que de 25 à 30 milliards, ce qui ne semble nullement excessif, car la réorganisation industrielle continue de dévorer des sommes énormes et se traduit même, dans bien des cas, par une augmentation du prix de revient et par l'extension du gaspillage. Dans son rapport budgétaire, Zverev a vivement critiqué la gestion dispendieuse et irrationnelle d'un grand

nombre de sovnarkhozes, en citant de nombreux exemples et en dénonçant maints scandales.

Nous débouchons ainsi, une fois de plus, sur le chapitre de la rentabilité.

La rentabilité de l'économie ne s'est pas améliorée

Rappelons tout d'abord les critères fondamentaux dont nous disposons dans ce fouillis de statistiques, où tout est faussé, camouflé, tronqué et déformé.

Le ministre des Finances communique chaque année le montant consacré au financement de l'économie nationale. Quand les choses vont mal, il s'abstient d'indiquer les chiffres relatifs à la réalisation, se bornant aux prévisions. Pour 1957 et 1958, l'exécution n'a pas été communiquée, ce qui est un premier indice.

Les sommes destinées au financement de l'économie nationale proviennent de deux sources et servent à deux usages. *Les sources* : l'Etat (budget) et l'autofinancement (fonds propres des entreprises après défalcation du prélèvement effectué par l'Etat). *Les usages* : investissements et subventions, ces dernières servant à combler des déficits, voulus (industries prioritaires, notamment productions de guerre et industrie lourde) ou involontaires (gabegie, mécomptes, productivité insuffisante, amortissement, etc.). Le taux d'amortissement officiellement admis est si bas que des subventions massives doivent combler les trous pour assurer l'entretien des installations. Cette méthode permet aux entreprises de faire apparaître, dans leurs bilans des « bénéfices », qui ne sont en réalité que de la substance non renouvelée.

En examinant la provenance des sommes affectées au financement de l'économie nationale, on peut se rendre compte dans quelle mesure les entreprises sont capables de vivre par leurs propres moyens et dans quelle mesure elles ont besoin de l'aide de l'Etat. En examinant la destination de ces mêmes sommes, on se rend compte dans quelle mesure elles servent à un usage réellement productif (investissements) et dans quelle mesure elles ne sont que des subventions comblant des déficits. En suivant cette évolution d'année en année, on trouve des renseignements assez sûrs sur la rentabilité croissante ou décroissante

de l'économie soviétique. Même si l'on ne dispose que des prévisions, ces chiffres ne manquent pas d'intérêt, car les prévisions sont toujours fixées en fonction de la réalisation de l'année précédente : si celle-ci a été insuffisante, les prévisions s'en ressentent évidemment.

Voici comment se répartissent, quant à leur provenance, les sommes destinées au financement de l'économie :

Sources du financement
(Prévisions en milliards de roubles)

	Total	Budget	Auto-financement	Excédent de la contribution budgétaire
1955 (a)...	335,3	222,4	112,9	109,5
1956 (b)...	349,5	244,5	105,0	139,5
1957	375,7	244,7	131,0	113,7
1958	426,0	270,3	153,7	114,6
1959	484,5	308,9	175,6	133,3

(a) Dernière année du dernier P.Q. mené à terme. —
(b) Réalisation, exceptionnellement communiquée.

Le budget continue de fournir les deux tiers du financement : 66 % en 1955, 70 % en 1956 (réalisation; la prévision était de 68 %), 65 % en 1957, 63 % en 1958, 64 % en 1959. De 1955 à 1957, la contribution du budget augmente de 22,3 milliards; elle augmente de 64,2 milliards de 1957 à 1959, c'est dire qu'elle se multiplie par près de 3. La contribution propre des entreprises augmente de 18,1 milliards de 1955 à 1957, et de 44,6 milliards entre 1957 et 1959 : elle devrait se multiplier par 2,5. La différence à la charge de l'Etat s'accroît, ce qui n'est pas précisément un indice d'assainissement.

En ce qui concerne la destination, la situation paraît se dégrader très sérieusement :

Destination du financement
(Prévisions en milliards de roubles)

	Total	Investissements	Subventions	Excédent des subventions
1955	335,3	167,2	168,1	0,9
1957	375,7	175,0	200,7	25,7
1958	426,0	203,8	222,2	18,4
1959	484,5	224,2	260,3	36,1
Accroissement :				
1955-1957 .	40,4	7,8	32,6	24,8
1957-1958 .	50,3	28,8	21,5	— 7,3
1958-1959 .	58,5	20,4	38,1	17,7
1955-1959 .	149,2	57,0	92,2	35,2

La situation est donc franchement mauvaise. Pour 1958, on avait prévu un accroissement bien plus considérable pour les investissements que pour les subventions. Les résultats ont dû être si décevants que pour l'année en cours on n'envisage que 20,4 milliards supplémentaires (contre 28,8 milliards l'an dernier) pour les investissements, alors que les subventions, en passant de 21,5 à 38,1 milliards, font un bond de 77 %. Ce qui veut dire que la grande réorganisation industrielle, mise en œuvre le 1^{er} juillet 1957, a coûté cher et continue de coûter cher. Au lieu de favoriser les investissements productifs, elle exige des subventions improductives pour bou-

cher des trous. Cela explique, du moins en partie, les furieuses attaques récentes de Khrouchtchev contre le « groupe anti-parti » : il a absolument besoin de boucs émissaires.

Il importe de noter encore un autre indice de cette dégradation. La part des investissements dans le total des sommes consacrées au financement de l'économie diminue plus fortement dans la tranche extra-budgétaire (autofinancement) que dans la tranche budgétaire. Comme nous ne connaissons que les prévisions, qui sont toujours plus optimistes que la réalité (sinon on nous communiquerait les données relatives à l'exécution), il est permis de dire que le Kremlin a renoncé à rendre l'économie rentable, qu'il s'est résigné à fournir lui-même le gros des sommes consacrées aux investissements et qu'il assigne de plus en plus aux fonds propres des entreprises la mission subalterne de combler des déficits.

Part des investissements dans le financement
(Prévisions en %)

	Dans le financement :		
	total	budgétaire	extra-budgétaire
1952	54	54	53
1953	54	55	50
1954	52	54	48
1955	50	49	51
1956	46	50	39
1957	47	52	37
1958	48	53	39
1959	46	52	39

De 1952 à 1959, toujours selon les prévisions, la contribution de l'Etat aux investissements s'accroît de 64 milliards de roubles, et celle des entreprises, de 22 milliards.

Comparons, pour terminer, les bénéfices escomptés, la part que l'Etat prélève sur ces bénéfices et les sommes qu'il verse dans l'économie (prévisions en milliards de roubles) :

	Bénéfices totaux	Prélèvement sur les bénéfices	Versé par l'Etat	Différence entre col. II et col. III
1953	111,5	80,7	192,5	111,8
1954	123,2	92,6	216,3	123,7
1955	143,3	117,6	222,4	104,8
1956	139,5	107,3	237,6	130,3
1957	156,9	116,0	244,7	128,7
1958	188,4	130,3	270,3	140,0
1959	219,5	154,9	308,9	154,0

Là encore, la dégradation saute aux yeux : la marge entre ce que l'Etat verse dans le secteur étatique et ce qu'il en tire ne cesse d'augmenter. Encore ne s'agit-il que des prévisions, toujours optimistes, tandis que la réalisation, toujours décevante, est tenue secrète. L'économie soviétique est et reste incapable de se développer par ses propres moyens dans le sens des objectifs démesurés que le Kremlin lui assigne. C'est pourquoi la population doit se satisfaire d'un niveau de vie misérable pour jeter bon an mal an des centaines de milliards de roubles (à peu près équivalents d'autant de francs « lourds ») dans un gouffre sans fond.

LUCIEN LAURAT.

Les relations entre Moscou et Pékin

Le gouvernement communiste chinois a signé avec l'Union soviétique, depuis octobre 1949, plus de 160 traités, accords, déclarations et protocoles majeurs (58 seulement d'entre eux ont été publiés; d'autres pactes militaires et accords secrets n'ont jamais été divulgués, même en Chine). Quatorze documents furent signés en 1956 et deux avant mai 1957. Mao Tsé-toung, Tchou et divers vice-présidents communistes chinois ont fait de nombreux voyages à Moscou. Le « premier » Tchou y était en janvier 1957. Le général Chu Teh assista au XX^e Congrès du Parti communiste de l'Union soviétique en février-mars 1956. Peng Chen, « maire » fantoche de Pékin, conduisait une délégation du « Congrès populaire national » en novembre-décembre 1957.

De son côté, A.I. Mikoïan visita Pékin en avril 1956 en vue d'entretiens avec Li Fu-chun, chef de la planification économique, et signa deux accords sur l'aide industrielle. En septembre-octobre 1956, Mikoïan conduisait à Pékin une autre délégation soviétique, assistant au VIII^e Congrès national du P.C.C. Prenant la parole à ce congrès, il fit l'éloge de l'effort fait par les communistes chinois pour « le développement créateur du marxisme-léninisme » et pour « mener à bien la réforme et la reconstruction socialistes ». Il souligna que l'avenir de la race humaine sera décidé « par les pays d'Asie et d'Afrique » et que le parti communiste de chaque pays doit décider des différentes phases du développement et de la lutte dans le mouvement communiste, importante révélation du but que poursuit le communisme international en attisant l'anti-colonialisme dans les pays afro-asiatiques.

L'aide soviétique au régime de Pékin

En 1957, K.E. Vorochilov, président du Soviet suprême de l'U.R.S.S., se rendit sur le continent chinois entre le 5 avril et le 6 mai, visitant des villes et des centres industriels importants. Après un voyage en Asie du Sud-Est, il revint à Pékin le 24 mai et publia un communiqué commun avec Mao Tsé-toung, qu'il invita plus tard à visiter la Russie soviétique la même année.

1. AIDE A L'INDUSTRIALISATION.

La Russie soviétique a annoncé qu'elle prêterait son assistance pour quatre programmes d'industrialisation de Pékin, comprenant au total 211 projets avec fournitures d'équipement pour 21 ateliers de constructions mécaniques.

Le premier, le deuxième et le troisième programmes d'industrialisation aidés financièrement par Moscou vont de 1950 à 1959. Le quatrième programme porte sur 55 projets industriels qui doivent être exécutés de 1958 à 1962.

2. PRETS A LONG TERME.

Les prêts à long terme consentis au régime communiste chinois par la Russie soviétique doivent être remboursés intégralement. Le premier, de 1.200.000.000 de roubles (300.000.000 de dollars U.S.), fut fait en février 1950, remboursable sur une période de cinq ans. Un autre prêt de 520.000.000 de roubles fut accordé en octobre 1954 pour une durée non spécifiée.

3. COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE.

Le régime communiste chinois dépend entièrement de la Russie soviétique quant à l'assis-

tance technologique et à la formation du personnel pour son programme d'industrialisation. Ce furent des experts russes qui établirent 60 % des nouveaux projets entrepris par l'ancien « Ministère de l'Industrie lourde » et qui dirigèrent le personnel chinois pour les autres projets.

Un accord de cinq ans sur la coopération scientifique et technologique fut signé entre Moscou et Pékin en octobre 1954. Aux termes de cet accord, un « comité de coopération scientifique et technologique sino-soviétique » fut formé, comité qui se réunit cinq fois jusqu'à la fin de 1956. Durant le premier plan quinquennal, 9.400 étudiants et 12.800 instructeurs furent envoyés en Russie soviétique et dans les pays satellites d'Europe.

Le commerce avec Moscou et ses caractéristiques

Le tableau ci-dessous qui analyse le commerce communiste chinois avec les pays étrangers montre que le bloc soviétique dominait le commerce de Pékin avec le monde extérieur. Le commerce avec les pays du bloc soviétique a augmenté régulièrement, passant de 26 % du total en 1950 à 80 % en 1957, dont 53 % avec la seule Russie.

COMMERCE COMMUNISTE CHINOIS AVEC LES PAYS ETRANGERS

Tous les chiffres sont fondés sur les données publiées par les communistes chinois

Année	Commerce avec le bloc communiste	Commerce avec les nations non communistes
1950	26 %	74 %
1951	61 %	39 %
1952	70 % (53,4 %) (*)	30 %
1953	75 % (56,39 %) (*)	25 %
1954	80 % (60 %) (*)	20 %
1955	85 %	15 %
1956	80 % (53 %) (*)	20 %

(*) Les chiffres entre parenthèses indiquent le pourcentage du commerce avec la Russie soviétique.

Le commerce entre Pékin et Moscou revêt la seule forme possible dans les économies communistes, celle de troc. Le régime communiste chinois fournit à la Russie soviétique des matières premières, des produits agricoles, artisanaux et autres en échange d'équipement industriel, de machines agricoles et de divers outils et matériaux de construction. En monopolisant plus de la moitié du commerce d'importation de Pékin, la Russie soviétique a réussi à faire du régime communiste chinois un instrument de ses desseins impérialistes contre d'autres pays asiatiques et à contrôler la vie économique du peuple sur le continent ainsi que le développement industriel de Pékin.

(Suite au verso.)

Communications

Depuis son établissement, le régime communiste chinois a consacré une partie considérable de ses efforts à la construction et au renforcement des liaisons ferroviaires et aériennes entre le continent chinois et la Russie soviétique. Ses objectifs étaient de faciliter le mouvement des marchandises et des fournitures militaires en provenance de la Russie soviétique et de ses satellites afin de favoriser la « reconstruction socialiste » et de construire et compléter le système de communications stratégiques intégrées du bloc communiste, avec la Russie soviétique pour centre de ce système. Après la conférence de Varsovie de 1955, à laquelle le « Ministère de la Défense nationale » de la Chine rouge assistait en qualité de délégué, Pékin intensifia ses efforts pour construire deux chemins de fer stratégiques majeurs, la ligne Oulan Oude-Oulan Bator-Chining et la ligne Alma Ata-Ouroumtchi-Lantchéou.

1. CHEMINS DE FER.

Le 27 mai 1957, les « ministres des Chemins de fer » de Yougoslavie, du Nord-Vietnam et de dix autres pays du bloc soviétique se réunissaient à Pékin pour étudier les problèmes de l'intégration des chemins de fer de ces pays communistes.

La ligne Oulan Oude-Oulan Bator-Chining fut terminée en octobre 1955 et mise en exploitation en janvier 1956. En avril 1956, il fut décidé de transférer le terminus occidental de la ligne d'Alma Ata à Aktogai, toujours sur le chemin de fer Turksib. En mai 1957, le tronçon entre Lantchéou et Hunglyuan, à 1.020 km à l'Ouest, était terminé. Il était prévu que toute la ligne serait achevée avant la fin de 1959 et mise en exploitation en 1960.

Le 29 mai 1955, un accord fut signé à Pékin entre le régime communiste chinois et le Nord-Vietnam sur le trafic ferroviaire entre Pékin et Hanoï. Les communistes chinois construisaient activement, d'autre part, le chemin de fer Neichiang-Kunming et la section Pisechai-Hokou du chemin de fer Younnan-Vietnam. Après 1960, la Russie soviétique pourrait atteindre Hanoï, capitale du Nord-Vietnam, via Lantchéou, Chengtu et Kunming.

Outre l'achèvement, en décembre 1954, de deux routes stratégiques reliant le Tibet au Setchouan et au Tsinghai, le régime communiste chinois commença en avril 1956 de construire une troisième route stratégique, la route Sinkiang-Tibet, allant de Yehcheng dans le Sinkiang du Sud-Ouest à Gartok dans le Tibet occidental et dont l'achèvement était prévu pour fin 1957. Il décida aussi de commencer la construction du tronçon Lantchéou-Sining du chemin de fer Lantchéou-Tsinghai et d'entreprendre le relevé du chemin de fer projeté Tsinghai-Tibet.

En août 1956, le savant Pokrovski annonça un plan ambitieux d'utilisation d'explosifs atomiques pour la construction d'un chemin de fer qui irait de l'Asie centrale soviétique via le Sinkiang et le Tibet à la Nouvelle-Delhi en Inde, reliant ces trois pays de plus de 1 milliard d'habitants.

2. AVIATION.

Suivant de précédents accords sur l'aviation, « l'accord sino-soviétique de coopération technologique de l'aviation civile » fut signé à Moscou le 4 janvier 1956. Par la coopération technique, la Russie soviétique contrôlait en fait les lignes intérieures et internationales de « l'Administration de l'Aviation civile » de Pékin. En mai 1957, celle-ci exploitait 29 lignes aériennes régulières en Chine rouge et cinq lignes internationales avec un total de plus de 20.000 kilomètres et

entretenait des liaisons directes ou indirectes avec les lignes aériennes de plus de 30 pays.

3. PERSPECTIVES STRATEGIQUES.

Le programme fiévreux de construction de chemins de fer sur le continent chinois est fondé sur un plan ambitieux établi par Moscou d'un gigantesque système ferroviaire triangulaire. La ligne Berlin-Moscou-Vladivostok forme la base du triangle renversé. De Vladivostok, elle descend par Pyongyang (Corée) et Pékin vers Hanoï, puis par Lantchéou et Aktogai va à Moscou et à Berlin. Se servant du chemin de fer transsibérien comme base, la Russie soviétique vise à contrôler la Chine du Nord-Est par le chemin de fer de Changchun, la Chine du Nord par le chemin de fer Oulan Oude-Oulan Bator-Chining, la Chine du Nord-Ouest par le chemin de fer Aktogai-Oumroutchi-Lantchéou et la Chine du Sud-Ouest par les chemins de fer Paochi-Chengtu et Neichiang-Kunming. Ce plan grandiose doit être achevé en 1960.

Avec ces chemins de fer stratégiques à sa disposition, la Russie soviétique pourra non seulement atteindre le cœur du continent chinois, mais aussi l'Asie du Sud et du Sud-Est. Ces voies, installées au cœur de l'Asie, présentent l'avantage supplémentaire de se trouver hors de portée effective de toute base de bombardement avancée du monde démocratique. L'expansion de l'aviation civile par les communistes n'est qu'un maillon de plus dans ce plan-clef d'un réseau de transports à travers le continent eurasiatique.

(D'après le *China Yearbook*, 1957-1958.)

Polémique soviétique contre Nehru

La polémique, déclenchée par l'article de P. Youdine contre l'opinion exprimée par Nehru sur le communisme (voir *Est & Ouest*, n° 207, 1^{er}-15 janvier 1959) a provoqué un vif intérêt dans les milieux politiques asiatiques.

Depuis 1955, c'est la première fois que Moscou par la plume d'un représentant attitré, Youdine étant à la fois ambassadeur, membre du Comité central et ancien dirigeant du Kominform, critique Nehru. Le contraste est d'autant plus frappant qu'en 1955, lors des élections dans l'Inde, Moscou, par la voie de la *Pravda* en pleine campagne publia un article élogieux sur Nehru, sérieusement désavantage pour les communistes indiens dans leur agitation électorale.

D'autre part, le choix de P. Youdine n'était nullement fortuit : tout le monde est d'accord pour dire qu'en lui confiant cette besogne, on a voulu manifester l'identité des vues à Moscou et à Pékin.

D'autres partis communistes ont suivi immédiatement la consigne de Moscou-Pékin, en particulier le P.C. italien dont l'organe *Unità* publia un article opposant la Chine communiste et son système à celui de l'Inde. Et l'*Humanité* a résumé pour ses lecteurs les critiques de Youdine.

Pour le moment, Nehru observe le silence. Il a déclaré qu'il refusait de se laisser entraîner « dans la polémique avec les gardiens de la doctrine marxiste-léniniste à Moscou ou à Pékin ». Comme on lui demandait s'il attachait une importance politique au fait que l'auteur de l'article était l'ambassadeur à Pékin, Nehru répondit laconiquement : « Pas tellement », mais concéda que les attaques témoignaient d'un certain degré de coordination entre l'Union soviétique et la Chine.

BIBLIOGRAPHIE

Visa pour la Pologne, par K.S. Karol. Collection : « L'air du temps ». Gallimard, Paris 1958, 327 pages.

On voudrait savoir gré à M. Karol d'avoir prévenu le lecteur dès l'introduction qu'il n'a jamais été « neutre par rapport aux transformations de la Pologne », qui affectaient son sort personnel, d'autant plus qu'il était « étroitement lié à certains hommes qui y jouaient un rôle de premier plan », et qu'il n'est donc pas « un témoin qui se borne à relater du dehors certains événements ». On trouverait même assez sympathique la franchise des détails autobiographiques que contient son livre. Il nous raconte, en effet, comment, mobilisé à seize ans en 1939, fait prisonnier par les Allemands, il s'évada vers « la terre de la révolution », y fit l'expérience des camps de « déportation » en Sibérie, puis travailla en usine et finalement compléta ses études dans un « institut de marxisme-léninisme ». Cette expérience lui apprit à « ne plus confondre le socialisme auquel il croyait avec la réalité soviétique telle qu'il l'avait vue ». Mais cela, écrit-il, « ne m'a pas empêché, à mon retour en Pologne, en 1946, de soutenir le nouveau régime créé plus ou moins ouvertement sous les auspices de la Russie » (p. 14). Ce n'est qu'en 1949 qu'il « prit la décision de rompre toute attache avec le régime instauré dans son pays » (p. 16). Et sans doute l'appui apporté à l'instauration du communisme en Pologne est-il assez étrange de la part d'un homme qui avait connu la réalité soviétique, mais on en ferait peu grief à M. Karol en considération de l'âge qu'il avait alors et de la confusion du temps si les jugements qu'il porte sur les événements proches ou lointains de la Pologne ne le montraient fort mal dégagé des illusions anciennes.

Passons — encore qu'il étonne — sur le silence qu'il garda, une fois installé en Grande-Bretagne et en France, à l'égard de ce qui s'accomplissait dans son pays : il s'interdisait, nous dit-il, « toute intervention dans les affaires polonaises » (p. 22). Ne s'apercevait-il pas qu'il risquait de rester complice, par son silence, des crimes auxquels il avait refusé de prendre part plus longtemps contre les individus et contre le peuple polonais. Après tout, c'est peut-être ce silence prudent qui lui a permis d'obtenir par la suite deux visas pour Varsovie, dont l'un dès juillet 1956, avant « l'octobre polonais ». Mais ce qui ne peut être admis ni passé sous silence, ce sont les erreurs qu'il commet sur les faits. On peut être un témoin « engagé », un historien partisan, sans pour cela être inexact ou mensonger. Ce n'est malheureusement pas le cas de M. Karol.

Il a voulu, hélas, retracer l'histoire de la Pologne depuis le début de ce siècle. Et l'on ne sait trop s'il faut attribuer à la formation « marxiste-léniniste » qu'il a reçue en U.R.S.S. ou au souci de justifier sa participation à la première phase de l'édification du « socialisme » en Pologne (à moins que ce ne soit sa politique actuelle) les erreurs et les « oublis » dont son livre est plein. Certes, beaucoup d'inexactitudes de détail, d'erreurs dans les dates ne témoignent que de ce mépris du lecteur dont font montre souvent les journalistes qui passent de la presse au livre. Mais les autres sont fondamentales.

Ainsi, le rôle de « l'extrême-gauche » (euphémisme souvent employé) dans les années de 1918

à 1939 éclipse celui des organisations syndicales. Le Parti socialiste BUND, qui groupait une grande partie du prolétariat juif, n'est même pas mentionné. Si les noms des communistes polonais, morts et vivants, sont évoqués à maintes reprises, aucun militant socialiste n'est nommé, sauf le Pilsudski des années 1905-1906, mis en parallèle sans rime ni raison avec Rosa Luxembourg. L'auteur s'étend sur l'activité du P.C. polonais, et, s'il reconnaît que celui-ci ne pouvait pas faire grand-chose, il en rend responsables les partis socialiste et paysan. Il oublie d'indiquer que l'impuissance et l'isolement de ce parti s'expliquaient, entre autres, par son refus jusqu'en 1923 de reconnaître la République de Pologne, et par ses propositions de partage du pays en faveur de l'U.R.S.S. et de l'Allemagne, jusqu'à la prise du pouvoir par Hitler.

Il en est de même du mouvement de résistance, de 1939 à 1945 (« *L'Histoire extraordinaire de la Pologne clandestine* ») où, d'après M. Karol, il y avait d'un côté les « nationalistes » groupés dans l'armée de l'intérieur (A.K.) et les communistes, dont il grossit démesurément le rôle et l'importance. Il glisse sur l'activité des syndicats et des socialistes dans le W.R.N., lequel n'est même pas mentionné.

L'affaire de Katyn est à peine effleurée et uniquement à propos de la rupture des relations diplomatiques soviéto-polonaises. L'échec tragique de l'insurrection de Varsovie (août-octobre 1944) n'a été dû qu'aux « nationalistes polonais de Londres ». Pour justifier le refus de toute aide de l'U.R.S.S. aux insurgés, l'auteur s'abrite derrière de mystérieux « experts militaires » (lesquels?). Il passe sur l'opposition de Moscou à l'atterrissage, sur les aérodromes russes, des aviateurs américains qui devaient apporter aux Varsoviens vivres, armes et munitions. Il « oublie » également de dire que le général Berling qui avait envoyé à la capitale un renfort de cinq cents hommes, fut aussitôt relevé de son commandement.

Le pays ressentit douloureusement le coup de grâce porté au P.P.S. en décembre 1948, mais M. Karol n'évoque que l'artificielle « atmosphère d'allégresse et de fête nationale » à l'occasion du « congrès de la réunification » (!) du Parti communiste avec son « allié socialiste ». Il ne souffle pas un mot des préparatifs de cette « unité » : purges, arrestations et procès, dont les principales victimes furent des dizaines de milliers d'authentiques socialistes. Il est vrai qu'il n'a connu de ceux-ci que les « brillants seconds » de Gomulka et de ses amis (p. 111) tels que Osobka-Morawski et Cyrankiewicz.

Il serait curieux de chercher pourquoi il affirme que « parmi les victimes de l'épuration stalinienne de 1946-1949, il n'y avait guère d'intellectuels » (p. 289), alors que de nombreux professeurs furent alors « éliminés » des facultés polonaises. Et peut-il vraiment croire qu'à la naissance du nouveau régime « les dirigeants polonais comptaient sincèrement sur la non-ingérence de l'U.R.S.S. dans leurs affaires intérieures » (p. 106)?

Biérut, Berman et Minc ont, somme toute, à l'en croire, bien mérité de la patrie (pp. 129, 145, 146).

On dirait qu'il ignore que les staliniens polonais — en particulier Berman et Minc — furent

violemment pris à partie par leurs camarades pendant les longs débats de la fameuse VIII^e Session du Comité central d'octobre 1956, et qu'ils essayèrent en vain de justifier leur politique des six précédentes années. Il n'en dit pas un seul mot. Mieux encore, après avoir cité de larges passages de l'exposé de Gomulka du 20 octobre, il avance : « *la suite de la réunion n'est qu'une formalité* » (p. 179). Une « formalité », les révélations qui secouèrent l'opinion plus peut-être que l'exposé du nouveau premier secrétaire du Parti!

Sans doute mal déclassé du « culte de la personnalité », M. Karol passe sous silence la puissante fermentation des esprits dont la presse polonaise se fit l'écho à partir de mai 1956 pour flétrir les abjections de « l'époque stalinienne », et ce faisant, il présente le tournant d'octobre comme l'œuvre d'un homme-providence, W. Gomulka, dont le retour au pouvoir était à la bouche des « enfants en bas âge » (p. 24) et faisait l'objet des prières des villageois polonais qui le considéraient « comme une sorte de saint Wladislaw » (p. 260).

Le « gomulkisme » de l'auteur imprègne la deuxième partie du livre (« *Un an après, le printemps d'octobre* ») où la situation économique et politique est présentée sous un aspect enjolivé. Ainsi, la vie quotidienne des Varsoviens, à part quelques difficultés pour se loger et se vêtir, est fort agréable; les spectacles sont bon marché, « les transports (surchargés) à la limite de la gratuité »... Il y a aussi « *Varsovie by night* » (p. 212), les cafés, les clubs littéraires (où l'auteur a rencontré tous les « m'as-tu vu » de la capitale), le « système D » (p. 213), etc., et surtout, des omissions et des euphémismes maniés avec maestria... C'est ainsi qu'après avoir expliqué « *comment vivre avec 1.200 zlotys par mois* » (p. 211), l'auteur ajoute que « *de simples particuliers se procurent des marchandises rares dans leurs usines pour les vendre et boucler leur budget* », appelant « menus larcins » (pp. 215 et 216) ce que les économistes cités par lui-même en d'autres occasions qualifient de « plaie nationale », telle étant l'ampleur des vols et déprédations du « bien public ». L'auteur parle avec la même désinvolture de la production globale et par tête d'habitant, des réalisations magnifiques des plans, des résultats économiques. Aucune preuve à l'appui, aucune référence. Cite-t-il, exceptionnellement, à propos des méfaits de la collectivisation, deux publications polonaises (p. 255-6), il atténue les jugements exprimés par les auteurs et ne donne pas la source.

Les problèmes politiques sont tout aussi maltraités. Pour blanchir Gomulka, M. Karol, qui, en apparence, prend la défense des « révisionnistes » (« *Les jeunes théoriciens du communisme polonais* ») explique la suppression de *Po Prostu* par la « raison d'Etat ». De surcroît, il la justifie par un argument assez inattendu : « *L'absence de protestations dans le milieu ouvrier, qui lui (à Gomulka) tient le plus à cœur, montre que sa décision a été comprise comme il le souhaitait* » (p. 288).

Le premier secrétaire du P.O.U.P. ne se laisse, paraît-il, guère fléchir par les « dogmatistes ». Mais M. Karol, qui n'en est pas à une contrevérité près, affirme que la récente épuration du P.O.U.P. n'a entraîné l'exclusion « d'aucun des hommes accusés de révisionnisme » (p. 305). Or, Gomulka a dénombré parmi les militants récemment exclus 792 coupables de « *propagation d'opinions contraires à la ligne du Parti et sapant son unité* », dont une majorité de révisionnistes

(exposé à la XII^e Session du C.C. du 15 octobre 1958, *Trybuna Ludu*, 17 octobre 1958).

Si l'auteur s'était contenté d'un reportage sur la vie polonaise après « l'octobre », il aurait pu donner plus de pages intéressantes et vivantes, comme celles où il relate la révolution hongroise vécue par la population polonaise. Son livre, écrit d'un style alerte, y aurait beaucoup gagné. Mais il a voulu transmettre son maigre savoir historique traité selon la méthode de « l'institut du marxisme-léninisme »... Son livre n'enrichira pas nos connaissances sur la Pologne ni sur le mouvement ouvrier polonais, et c'est bien le moins qu'on puisse dire.

LUCIENNE REY.

**

Naissance de la Révolution russe, par Alan Moorhead. Plon, 1958. 271 pages.

C'EST le magazine américain *Life* qui demanda à Moorhead cette Histoire des origines de la Révolution russe. Cela signifie que l'auteur eut à sa disposition les moyens nécessaires à la confection d'une grande œuvre, mais aussi que l'ouvrage devait être au niveau des lecteurs de *Life* et de divers magazines et journaux auxquels le manuscrit fut ensuite cédé. D'autre part, Moorhead (qui a déjà écrit un livre sur la bataille de Gallipoli, un autre sur le maréchal Montgomery et un ouvrage sur l'effondrement de l'Allemagne nazie) ne connaissait pas le sujet de façon particulière. Il a appris, au cours de ses recherches, beaucoup de faits qu'il croyait inconnus et sensationnels et qui l'étaient pour lui; ils ne le sont pas pour ceux qui se sont occupés de la question, et cela leur rend la lecture de ce livre assez irritante.

L'apport relativement original de Moorhead est précisément dans son récit ce qui prête le plus à la discussion : les relations entre Lénine et les services allemands de renseignements au cours de la première guerre mondiale. Les rapports des agents allemands — à supposer qu'ils disent la vérité pure — ne sont pas très probants. L'un de ces agents, Keskuela, vit Lénine à Berne en 1915, « *les notes écrites de Keskuela sur cette rencontre*, nous dit l'auteur, *sont illisibles, mais il semble qu'il ne trouva pas Lénine dans de très bonnes dispositions. Lénine refusa de mettre son organisation au service des Allemands* » (p. 117).

Reste évidemment le fameux Parvus, qui faisait des affaires de toutes sortes avec les Allemands. Il disposait d'un Institut au Danemark dont Ganetsky, compagnon de Lénine, faisait partie. Rien pourtant ne prouve que de l'argent parvenait à Lénine par cette filière. Lorsque l'auteur écrit de Keskuela que « *Lénine l'accepta comme son intermédiaire avec les Allemands, reçut de l'argent de lui et lui confia son projet de paix* », il ne fournit aucune preuve à l'appui de son affirmation. L'interprétation des rapports entre Parvus et Lénine est également fort arbitraire : « *Parvus alla le voir en Suisse et Lénine flaira immédiatement en lui un rival susceptible de prendre la tête des sociaux-démocrates* » (p. 120). En réalité, à cette date, Parvus avait déjà abandonné toute activité politique dans le mouvement socialiste russe. Il était d'ailleurs compromis à tel point que personne ne lui faisait plus confiance dans la social-démocratie.

En vérité, c'est s'interdire toute compréhension de la révolution russe que d'y voir une opération des services secrets germaniques.

B. L.

Chronique du mouvement communiste mondial

La *Chronologie du Monde communiste*, qu'Est et Ouest a publiée chaque mois pour 1957 et 1958, mais à laquelle il n'était pas possible de donner l'ampleur nécessaire, cesse de paraître. Elle est remplacée par une *Chronique du mouvement communiste mondial*.

Nous nous permettons de signaler à nos lecteurs deux publications de la *Documentation française* qui leur rendront les services qu'ils demandaient à notre chronologie :

1° *Chronologie internationale*, supplément bi-mensuel aux « Notes et Etudes Documentaires ».

2° *Chroniques étrangères. U.R.S.S.*, bulletin mensuel dont chaque numéro comporte une importante chronologie de la politique soviétique.

U.R.S.S.

INTERDICTION DE CRITIQUER LYSENKO.

Renouant avec une tradition interrompue à la fin des années 20, on vient de publier en U.R.S.S. le procès-verbal des débats du dernier Plenum du Comité central du P.C. soviétique : 540 pages!

On y trouve ce dialogue entre J. Moustafayev, secrétaire du Comité central du P.C. d'Azerbedjan, qui parle de la tribune, et N. Khrouchtchev, à son banc :

J. M... : « *Le magazine Journal balkanique s'est rendu coupable de critiques injustifiées à l'égard du camarade Lyzenko.* »

N. K... : « *Le comité de rédaction devrait être vérifié. Il devrait être remplacé.* »

J. M... : « *Mais il n'y a pas que ce magazine à employer un ton pareil. Des rumeurs nous sont parvenues selon lesquelles des membres de notre délégation de biologistes en Chine ont déclaré que le camarade Lyzenko avait tort à la fois en théorie et en pratique.* »

N. K... : « *C'est Tsitsine [l'académicien N. Tsitsine, botaniste] qui a dit cela. Il devrait être interrogé par l'organisation du Parti. On doit lui demander pourquoi il a dit cela.* »

On voit comment Khrouchtchev tranche de tout. On voit comment il est informé des faits et gestes de chacun. On voit aussi quel est son libéralisme.

FRANCE

POSITION DE REPLI VERS L'ITALIE.

Les entretiens qui ont eu lieu, de façon officielle à Rome entre le P.C.F. et le P.C.I. du 19 au 23 décembre avaient été précédés d'une conférence secrète à laquelle les communistes étaient représentés par Jean Jérôme, un militant

d'origine polonaise, qui, venu en France au début des années 1930, fut quelque chose comme l'intendant général des brigades internationales lors de la guerre d'Espagne et qui aujourd'hui gère les organismes commerciaux du Parti, et par Georges Gosnat, ancien député de la Charente-Maritime, trésorier du P.C.F.

On ne parla pas que d'argent à cette rencontre. Les communistes italiens se préparent à jouer à l'égard de leurs camarades de France le rôle que ceux-ci tinrent envers eux durant le fascisme pour le cas où des mesures seraient prises par le gouvernement français contre le P.C.F. On organise des filières pour faire passer la frontière, des refuges, des réserves de matériels pour permettre l'impression de tracts, journaux et brochures. Déjà, des caisses d'archives ont franchi les Alpes!

De la longue et insipide « résolution commune » publiée à l'issue des entretiens officiels, deux choses sont à retenir.

D'abord, une tentative d'alliance avec les partis socialistes qui penchent vers le neutralisme. Le P.C.F. et le P.C.I. « s'adressent à ceux des partis sociaux-démocrates qui ont exprimé leurs critiques à l'égard de la politique de tension internationale, leur opposition aux guerres coloniales et leurs préoccupations devant les progrès de la réaction et du fascisme ». Visible-ment, c'est aux travaillistes et aux socialistes allemands que ce discours s'adresse. La S.F.I.O. est d'ailleurs dénoncée dans le texte comme une ennemie pour son anti-communisme.

Second fait digne de remarque : les deux partis « tiennent pour désirable qu'un examen des problèmes se posant aujourd'hui au mouvement ouvrier dans les pays de l'Europe occidentale puisse être poursuivi par tous les partis frères des pays intéressés ». C'est un appel très net à Moscou. Le P.C. italien et plus encore le P.C.F. sont désemparés; ils demandent des directives. Et il est fort possible qu'à Moscou on ne sache quelles directives leur donner.

BELGIQUE

LA CONFERENCE NATIONALE DU P.C. BELGE.

La Conférence nationale du Parti communiste de Belgique s'est tenue les 3 et 4 janvier à Bruxelles. A entendre les dirigeants communistes belges, cette réunion qui succédait aux deux défaites électorales subies par le Parti en 1958, devait avoir une importance toute particulière.

APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI

En réalité, la Conférence n'apporta guère de nouveaux éléments.

Dans son rapport, intitulé : « *Pour faire barrage à la politique de crise des monopoles capitalistes* », Ernest Burnelle, secrétaire national du P.C.B., reprit les thèses qui sont en vigueur depuis plus de quatre ans. A savoir : pour combattre la « crise et ses ravages » et pour faire échec aux « plans capitalistes », la classe ouvrière de Belgique devait mener une « action commune ». Après avoir analysé la situation intérieure du pays et après avoir reproché, une fois de plus, la défaite électorale des « travailleurs » aux « *droitistes du Parti socialiste belge* », Burnelle déclara que pour éviter la crise économique, née de la récession, la Belgique devait étendre ses échanges commerciaux et, par conséquent, mettre fin à la « *stupide politique de discrimination* » à l'égard des pays du bloc communiste. La reconnaissance du gouvernement de la Chine populaire fut, bien entendu, réclamée. Pour le Congo, le P.C.B. devait continuer à aider les « *travailleurs congolais dans leur lutte pour la libération de leur patrie* ». Enfin, après avoir souligné la « portée grandiose » du plan septennal soviétique et l'aide « magnifique » qu'apportait l'U.R.S.S. à tous les « travailleurs » du monde entier, Burnelle fit applaudir le futur XXI^e Congrès du P.C. de l'Union soviétique.

Dans le chapitre qu'il consacra au « travail efficace du Parti », le secrétaire national attira l'attention de la Conférence sur :

a) l'insuffisance des actions du Parti, que celui-ci a, paraît-il, pu surmonter par une mise au point plus répandue des plans de travail d'organisation;

b) l'insuffisance de la cohésion idéologique du Parti et l'indiscipline politique de certains militants qui défendent publiquement des positions personnelles opposées à celles des congrès et du Comité central;

c) les lacunes du travail d'éducation.

Pour remédier à ces insuffisances, un « plan de travail en vue de l'éducation du Parti » a été élaboré. Son application est prévue pour le mois de février.

Burnelle conclut par ces mots : « *Nous disons que le passage au socialisme peut être pacifique, c'est-à-dire sans les horreurs de la guerre civile. Tout dépendra de l'unité de la classe ouvrière, de la cohésion du front démocratique.* »

LUXEMBOURG

LE XV^e CONGRES DU P.C. LUXEMBOURGEOIS.

Le XV^e Congrès du Parti communiste luxembourgeois s'est tenu à Rumelange, les 25 et 26 décembre 1958, en présence de nombreux délégués étrangers. Le P.C. français était représenté par Alphonse Boosz, secrétaire de la Fédération du Bas-Rhin, et Jacques Denis, du Comité central.

La *Pravda* accorda une large place au Congrès et l'Agence Tass y délégua un envoyé spécial.

C'est Dominique Urbany, secrétaire général du P.C.L., qui présenta le rapport politique du Comité central. Il souligna, tout d'abord, l'« affaiblissement du camp capitaliste » et les victoires économiques remportées par le « camp socialiste, ayant à sa tête l'Union soviétique ». Quant au plan septennal récemment annoncé par Khroutchev, il doit, déclara le leader communiste, permettre, sans aucun doute, à l'U.R.S.S.

de rattraper et de dépasser les Etats capitalistes les plus développés.

Dans son analyse de la situation intérieure du Luxembourg, Urbany accorda une attention particulière à la crise ministérielle, provoquée, d'après le secrétaire général, par les « milieux réactionnaires qui refusent d'accorder de nouvelles réformes sociales aux travailleurs ». Cette crise a abouti à la mise à l'écart des ministres socialistes et à la dissolution de la Chambre. En prévision des élections générales du 1^{er} février, Urbany présenta également le programme du Parti, basé sur la « défense de la paix et des intérêts de la classe ouvrière ».

Enfin, le rapporteur rappela que le P.C.L. avait adopté la résolution du XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. et que les communistes luxembourgeois avaient lutté et « continuaient à lutter contre tous les partisans du révisionnisme et du sectarisme, ennemis de la classe ouvrière ».

Commentant le programme électoral du Parti, François Frisch, membre du C.C., précisa que les communistes devaient lutter pour « *l'indépendance nationale du Luxembourg* » et contre le « *militarisme et la soumission du pays aux intérêts des impérialistes américains* ».

A l'issue du congrès, Dominique Urbany fut réélu au poste de secrétaire général du P.C.L.

N.B. — Dans la Chambre qui a été dissoute, les communistes luxembourgeois disposaient de 3 sièges sur 52.

GRÈCE

UNE NOUVELLE CAMPAGNE BELOYANNIS.

En 1952, lors du procès et de l'exécution de Beloyannis, membre du Comité central du P.C. grec, chef de l'appareil clandestin, organisateur de l'espionnage soviétique en Grèce, les partis communistes du monde entier reçurent de Moscou l'ordre d'organiser une campagne monstre auprès de l'opinion internationale afin de faire pression sur le gouvernement grec. Et, bien entendu, Beloyannis était présenté sous les traits d'un simple « démocrate » persécuté pour ses « idées » par un gouvernement « monarcho-fasciste ».

Une campagne analogue s'ébauche depuis décembre 1958 en faveur du principal agent de liaison entre le P.C. grec clandestin et l'E.D.A. légal, *Manolis Glezos*, arrêté, et que la propagande communiste présente comme un « héros de la résistance ». La *Pravda* et les *Izvestia* ont donné le signal, suivies bientôt par le reste de la presse soviétique, puis par les journaux communistes du monde entier, avec, en tête, *l'Humanité*, *l'Unità* et le *Drapeau Rouge*. Et sans doute va-t-on revoir bientôt les signatures des éternels compagnons de route, les « inconscients » et ceux qui savent ce qu'ils font. Déjà à Moscou, les *Temps Nouveaux* ont publié un article de l'archiprêtre C. Roujitski, recteur de l'Académie religieuse de Moscou, qui, peu soucieux de la nouvelle offensive antireligieuse du gouvernement soviétique, exprime son « anguisse » de chrétien en face de l'arrestation de Glezos.

Il est vraisemblable qu'en France, les signataires, cette fois, seront moins nombreux.

Fait plus important, les dirigeants soviétiques, qui espéraient profiter des « contradictions capitalistes » dans l'affaire de Chypre et comptaient exploiter les tendances neutralistes qui se faisaient jour à Athènes, ont décidé d'attaquer sans ménagement le gouvernement grec.